

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMI

EBEVEYNDE BULUNMASI ve BULUNMAMASI İSTENİLEN
EĞİTİMCİLİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ

LİSANS BİTİRME TEZİ

Aigerim CANUZAKOVA

Bişkek, 2020

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMI

EBEVEYNDE BULUNMASI ve BULUNMAMASI İSTENİLEN
EĞİTİMCİLİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ

LİSANS BİTİRME TEZİ

Aigerim CANUZAKOVA

1601.08007

Danışman: Prof. Dr. Rüştü YEŞİL

Bişkek, 2020

**КЫРГЫЗ-ТҮРК “МАНАС” УНИВЕРСИТЕТИ
ГУМАНИТАРДЫК ФАКУЛЬТЕТИ
ПЕДАГОГИКА БӨЛҮМҮ
ПСИХОЛОГИЯЛЫК КЕҢЕШ ЖАНА КӨМӨК
ПРОГРАММАСЫ**

**АТА-ЭНЕЛЕРДИН ЭЭ БОЛУШУ ЖАНА ЭЭ БОЛБОШУ
ТАЛАП КЫЛЫНГАН ПЕДАГОГИКАЛЫК
ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРДҮН АНАЛИЗИ**

ДИПЛОМДУК ИШ МАЗМУНУ

Айгерим ЖАНУЗАКОВА

1601.08007

Илимий Жетекчи: Проф. Др. Рүштү ЙЕШИЛ

Бишкек, 2020

ÖNSÖZ

İnsan toplumun bir parçasıdır. Hayatı toplumla iç içe geçer. Topluma uyum sağlayabilmek, toplumda bir yer, statü kazanabilmek için bir eğitime ihtiyaç duyulur. Eğitim çocuk dönemden başlar. Çocuk için en iyi eğitim ortamı ailesi ve okuldur. Aile eğitiminin kaliteli olması için anne babaların iyi eğitimcilik özelliklere sahip olması gerekir. Bu yüzden anne babaların çocuk eğitiminde tercih edildiği ve edilmediği davranışları belirlemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır.

Araştırma sürecinde kendi eğitimi ve tecrübesi ile bana yol gösteren, benim her yanlışımı sabır ve anlayışla karşılayan, tezimin sonuna kadar yardımda bulunan ve danışmanlık yapan değerli tez danışmanım Prof. Dr. Rüştü YEŞİL'e teşekkürlerimi sunarım.

Bana üniversite hayatı eğitimi sunan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ne ve emeği geçen tüm üniversite hocalarıma teşekkür ederim.

Son olarak, karşılaştığım her güçlüklerde yanımda olan aileme teşekkür ederim.

Aygerim CANUZAKOVA

Bişkek, 2020

ÖZET

EBEVEYNDE BULUNMASI ve BULUNMAMASI İSTENİLEN EĞİTİMCİLİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ

Aygerim CANUZAKOVA

LİSANS TEZİ

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ve REHBERLİK

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Rüştü YEŞİL

Haziran 2020

Bu araştırma üniversitede eğitim gören öğretmen adaylarına ebeveynlerde iyi bir eğitimci olarak bulunması ve bulunmaması gereken eğitimcilik özellikleri incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma grubunu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde eğitim gören öğretmen adayları öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya 42 kız ve 20 erkek öğrenci katılmıştır. Araştırmanın verileri, Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu ile toplanmıştır. Görüşme Formu 4 temel sorudan oluşmaktadır. Bu sorular ile ebeveynlerde bulunması ve bulunmaması gereken eğitimcilik özellikleri ile kendileri ebeveyn olmaları durumunda dikkat edecekleri eğitimcilik özelliklere ilişkin üniversite öğrencilerinin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Öğrenciler görüşlerini yazılı olarak bildirmişlerdir. Toplanan veriler, nitel analiz tekniklerinden içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Analiz edilen öğrenci düşünceler, temalara ayrılarak frekans ve yüzde yardımı ile tablolatırılmış ve açıklanmıştır.

Araştırma sonucunda, ebeveynlerin çocuk eğitirken en çok çocuklarına destek olmaları, bu desteğin duygusal olarak ve davranışsal olarak yansımalarını istenildiği ve en çok bulunmaması gereken özellik olarak da engelleyicilik özellikler olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bilgilere göre öğrenciler anne-baba olduklarında kendi çocuklarına da destekleyici ve önemseyici davranışlar sergileyeceklerini belirttikleri gözlenmiştir. Araştırma sonuçları alanyazın eşliğinde tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: aile, çocuk eğitimi, ebeveynin eğitimcilik davranışları, ailede eğitim.

КЫСКАЧА МАЗМУНУ

АТА-ЭНЕЛЕРДИН ЭЭ БОЛУШУ ЖАНА ЭЭ БОЛБОШУ

ТАЛАП КЫЛЫНГАН ПЕДАГОГИКАЛЫК

ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРДҮН АНАЛИЗИ

Айгерим ЖАНУЗАКОВА

ДИПЛОМДУК ИШ

ПСИХОЛОГИЯЛЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК КЕҢЕШ ЖАНА КӨМӨК

БӨЛҮМҮ

Илимий Жетекчи: Проф. Др. Рүштү ЙЕШИЛ

Июнь 2020

Бул изилдөө студенттердин ата-энелерде болушу керек болгон жана болбошу керек болгон педагогикалык сапаттарын аныктоо максатында жүргүзүлдү. Изилдөө группасын Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин 2019-2020-окуу жылында билим алып жаткан мугалимдик кесипке талапкер студенттер түздү. Изилдөөгө 42 кыз жана 20 эркек студент катышты. Студенттердин ата-энелерде педагогикалык сапаттарын аныктоо үчүн “Толук Эмес Интервью” колдонулду. Интервью ачык типтеги 4 суроодон түзүлдү.

Изилдөөнүн жыйынтыгында, студенттер ата-энелерде эң көп колдоочулук сапаттардын болуусун, анын ичинен эң көп эмоционалдык колдоонун болушун жана эң көп тоскоол болуучу сапаттардын болбоосун каалашкандыгы белгилүү болду. Ал эми студенттер ата-эне болгонунда өз балдарына да колдоочулук жана алдына алуучулук иш-аракеттерди кыла тургандыгын билдиришти.

Ачкыч Сөздөр: үй бүлө, бала тарбиясы, ата-энелердин тарбиялык жүрүм-туруму, үй бүлөдөгү тарбия.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF THE TEACHING QUALITIES THAT ARE DESIRED AND UNDESIRED IN PARENTS

Aigerim ZHANUZAKOVA

Undergraduate Thesis

Department of Psychological Counseling and Guidance

Thesis Advisor: Prof. Dr. Rüstü Yeşil

June 2020

This study was conducted to examine the teaching qualities that should and should not be present in parents who are considered good educators, based on the opinions of prospective teachers studying at a university. The research group consisted of pre-service teachers enrolled at Kyrgyz-Turkish Manas University. A total of 42 female and 20 male students participated in the study. The research data were collected through a semi-structured interview form consisting of four main questions. These questions aimed to determine university students' views on the educational qualities that parents should and should not possess, as well as the qualities they would pay attention to if they themselves became parents. The participants provided their opinions in written form. The collected data were analyzed using the content analysis method, one of the qualitative analysis techniques. The analyzed student responses were categorized into themes, tabulated with the help of frequency and percentage values, and interpreted accordingly.

As a result of the study, it was found that parents are expected to provide emotional and behavioral support to their children during upbringing, while the most undesirable characteristic was identified as being restrictive or obstructive. Based on the findings, it was observed that the students expressed their intention to display supportive and caring behaviors toward their own children when they become parents. The research findings were discussed in light of the existing literature, and suggestions were presented.

Keywords: family, child education, parents' educational behaviors, education within the family.

TABLÖLAR LİSTESİ

Tablo 1. Çalışma Grubunun Bazı Değişkenlere Göre Dağılımı

Tablo 2. Öğretmen adaylarının anne ve babalarda görmek istedikleri özelliklerin dağılımı

Tablo 3. Öğretmen adaylarının ebeveynlerden eğitimci olarak bulunmasını istemedikleri özelliklerin dağılımı

Tablo 4. Öğretmen adaylarının Anne/Baba olduklarında çocuklarını eğitirken “kesinlikle yapacağım” dediği davranışların dağılımı

Tablo 5. Öğretmen adaylarının Anne/Baba olduklarında çocuklarını eğitirken “kesinlikle yapmayacağım” dediği davranışların dağılımı

TANIMLAR

- **İletişim:** Kaynaktan çıkan sözel ve görsel nitelikteki mesajların farklı yollarla alıcıya ulaşması ve geribildirim alınması sürecidir. Kişiler arası duygu, düşünce, bilgi alışverişini ifade etmektedir.
- **Disiplin:** İnsan davranışının, belirgin özelliğın ahlak ve hukuk normlarına uyulmasıdır.
- **Eğitsel Yardım:** Çocuğın eğitsel gelişim alanında ona belli yeterlilikleri kazandırmak, öğrenmesini kolaylaştırmak, karşılaştığı güçlükleri gidermesine yardım etmektir.
- **Eğitim Yöntemleri:** Eğitimde kullanılan ve yararlanılan eğitim yolları.
- **Rehberlik ve Yönlendirme:** Çocuğı ya da öğrenciyi tanıma ve ona kendini tanımada yardımcı olma. Yönlendirme ise birisine yapacağı iş, davranış vb. gibi konularda yol gösterme işidir.

KISALTMALAR

MEB: Milli Eğitim Bakanlığı

TDK: Türk Dili Kurumu

K.C.: Kırgızistan Cumhuriyeti

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	I
ÖZET.....	II
КЫСКАЧА МАЗМУНУ	III
TABLolar LİSTESİ	V
TANIMLAR.....	VI
İÇİNDEKİLER	VII
BÖLÜM I.....	1
KURAMSAL ÇERÇEVE	1
GİRİŞ	1
1.1 Ailenin Tanımı.....	2
1.1.1 Bir Kurum Olarak Aile	3
1.1.1.1 Birey ve Aile	4
1.1.1.2 Toplum ve Aile	5
1.1.1.3 Devlet ve Aile	6
1.1.2 Aile Türleri	6
1.1.2.1 Ailenin Önemi	9
1.1.2.1.1 Ailenin İşlevleri	10
1.1.3 Ailenin Temel Bileşenleri.....	13
1.1.3.1 Ebeveyn.....	13
1.1.3.2 Çocuk	13
1.1.3.3 Diğer Bireyler.....	14
1.1.3.4 Ev	15
1.2 Ailede Bireylerin Görev ve Sorumlulukları	15
1.2.1 Ebeveynin Görev ve Sorumlulukları	15
1.2.2 Çocukların Görev ve Sorumlulukları.....	16
1.2.3 Diğer Bireylerin Görev ve Sorumlulukları	16

1.3 Bir Eğitim Kurumu Olarak Aile	16
1.3.1 Ailede Eğitimciler ve Ebeveyn	17
1.3.2 Ailede Öğrenciler ve Çocuk	17
1.3.3 Ailede Eğitim Ortamı.....	17
1.4 Eğitimcinin Vasıfları	18
1.4.1 Ebeveynde Bulunması Gereken Eğitimcilik Vasıfları.....	18
1.4.2 Ebeveynde Bulunmaması Gereken Eğitimcilik Vasıfları.....	18
1.5 Konu İle İlgili Yapılmış Araştırmalar	19
Araştırmanın Amacı	23
Araştırmanın Önemi	24
Araştırmanın Varsayımları	24
Araştırmanın Sınırlılıkları	24
BÖLÜM II.....	25
YÖNTEM.....	25
2.1. Araştırma Modeli.....	25
2.2. Araştırmanın Çalışma Grubu.....	25
2.3. Veri Toplanması	27
2.3.1. Veri Toplama Aracı	27
2.3.2. Veri Analizi ve Çözümlemesi.....	28
BÖLÜM III	31
BULGULAR VE YORUM.....	31
3.1 Ebeveynlerde bulunmasını istedikleri eğitimcilik özelliklerinin ana temalara göre dağılımına ilişkin bulgular.....	31
3.2 Ebeveynlerde bulunmamasını istedikleri eğitimcilik özelliklerinin ana temalara göre dağılımına ilişkin bulgular.....	33
3.3 Öğretmen adaylarının Anne/Baba olduklarında çocuklarını eğitirken “kesinlikle yapacağım” dediği davranışlara ilişkin bulgular.....	35

3.4 Öğretmen adaylarının Anne/Baba olduklarında çocuklarını eğitirken “kesinlikle yapmayacağım” dediği davranışlara ilişkin bulgular	37
BÖLÜM IV	40
SONUÇ VE ÖNERİLER	40
4.1. SONUÇ VE TARTIŞMA	40
ÖNERİLER	49
KAYNAKLAR	52
EKLER	57
EK 1: Veri Toplama Aracı (Görüşme Formu)	57
EK 2: Geniş Özet (Kırgız Türkçesi)	59

BÖLÜM I

KURAMSAL ÇERÇEVE

GİRİŞ

İnsan oğlu ister istemez toplumun bir parçasıdır. Başka insanlarla etkileşimde bulunur. Toplumda yaşamak toplumun kurallarına uymayı da gerektirir. Bu yüzden insanlar toplumun kurallarına, hukuka ve ahlaki normlara uymak için öncelikle bunları öğrenmesi gerekmektedir. Bu nedenle yaşamının tamamının birey açısından bir eğitim süreci olduğu belirtilmelidir.

İnsan hayatı boyunca birçok eğitim aşamalarından geçer. Bu aşamaların bir kısmı ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite gibi planlı eğitim kurumları kapsamında geçerken bir kısmı da aile, cadde ve sokak, toplum, sivil toplum kuruluşları gibi plansız eğitim ortamlarında geçmektedir. Hiç şüphesiz bu ortamların her biri, bireyin kimlik ve kişiliğinin biçimlenmesi, hayata hazırlanması ve yaşamı için gerekli bilgi, duygu ve becerileri kazanması açısından önemlidir.

Bununla birlikte bireyin eğitimi üzerinde özellikle okul ve ailenin özel ve çok güçlü etkilerinin bulunduğu konusunda bilim insanı, yazar ve düşünürler arasında bir fikir birliğinin olduğu söylenebilir (Tezcan, 2018; Yeşil, 2002; Celkan, 2014).

Okullar, planlı eğitim kurumlarını ifade etmektedir. Eğitim açısından okulları karakterize eden özellikler arasında; eğitimin planlı olması, profesyonel eğitimciler tarafından yürütülmesi, özel mekanların ve teknolojik imkanların kullanılması sayılabilir (Yeşil ve Yeşil, 2012; Sönmez, 2018; Demirel, 2018). Bu durum, okulları birey açısından çok etkili kurumlar olarak nitelenmesini beraberinde getirdiği söylenebilir.

Okul dışında bireyin eğitimi açısından diğer önemli kurumun ise aile olduğu belirtilmelidir. Çocuk dünyaya geldikten sonra ailesi ile büyür ve eğitimin temelini aile ortamında oluşturur. Bu sebeple aile eğitimi sağlıklı birey oluşmasında oldukça önemlidir.

Aileyi eğitim açısından öne çıkaran temel özellikler arasında ise çocuğa ilk ulaşan eğitim kurumu olması, çocuğun dış yardıma en fazla ihtiyaç olduğu gelişim dönemini aile içerisinde geçiriyor olması, bireyler arasındaki sıcak ve samimi ortam olması sayılabilir (Yeşil, 2002; Tezcan, 2018). Buna göre, ailenin özellikle bireyleri arasındaki ilişkilerinin sıcaklık ve samimiyet üzerine temellenmesi, anne ve babaların çocuğun en fazla ihtiyaç duydukları dönemlerde çocukları koruması ve kollaması, böylelikle çocuk-ebeveyn arasındaki bağın güçlü hale gelmesi nedeniyle önemli bir eğitim kurumu haline geldiği söylenebilir.

Diğer taraftan ailelerin, doğumdan ölüme kadar bireyin içinde bulunduğu bir kurum olma vasfına sahip olduğu da belirtilmelidir. Ancak ailede geçen zamanın çok olması, eğitim süreçlerinin de verimli olduğu şeklinde yorumlanabilir mi? Belki de ailenin önemini tespit etmekten ziyade üzerinde durulması gereken daha önemli boyutun, ailenin eğitim işlevini ne düzeyde yerine getirebildiği konusunun olduğu söylenebilir.

Bu çerçevede aşağıda aile kavramı ve bir eğitim kurumu olarak ailenin özellikleri, etki kaynakları, eğitim süreçlerinin niteliği ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

1.1 Ailenin Tanımı

Aile, anne, baba ve çocuktan oluşan sosyal bir birimdir. Aileye genel bir tanım vermek mümkün değildir. Ailenin bir çok tanımı vardır. Bir çok insan aileyi farklıca tanımlamış ve her birisi de aileyi farklı açıdan tanımlamışlardır.

Türk Dili Kurumu'nda Aile sözcüğüne ait bir çok tanım bulunmaktadır: 1) Aynı soydan gelen dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik; 3) Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü 4) *halk ağzında* Eş, karı. Bir diğer tanımı ise : aile bir geçmişi paylaşan, duygusal bağı olan, bireysel aile üyelerinin ve ailenin bütününe ihtiyaçlarını karşılamak için stratejiler planlayan bireylerden oluşmuş bir yapıdır (Nazlı, 2011:19). Toplumsal bağlamda aile bir mikro-sistemdir (Vural, 2006). Avşaroğlu'na (2011) göre aile, kan bağı, duygusal süreç ve yaşantılar içeren çocuklu veya çocuksuz toplumun en küçük tüzel kişilikleridir.

Aile, yetişkin eşlerden ve çocuklardan oluşan, birbirine duygusal açıdan bağlanmış, ekonomik, sosyal duygusal hak ve sorumlulukları paylaşan bir toplumsal sistemi oluşturmaktadır (Hetherington, Parke, Guavin ve Locke,2006den akt. Çabuk Kaya, 2011).

1.1.1 Bir Kurum Olarak Aile

Aile ekonomi, siyaset, din gibi bir kurumdur. Kurum kişilerin bazı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirdikleri rol ve ilişkiler bütünü içermektedir. Temel ihtiyaçlar ise, temel biyolojik, psikolojik ve toplumsal örüntüler bütünüdür. Toplumsal kurumu oluşturan şey ise bilinçli, amaçlı olarak toplum tarafından kabul görülen davranışlardır (Sarıkaya, 2019). Kurumun kendine ait görevleri olduğu gibi ailenin de kendine ait yerine getirmesi gereken görevleri, amaçları, işlevleri vardır. Her ailenin amacı, ilkeleri ve görevleri farklıdır.

Aile birden fazla insandan oluşmaktadır ve toplumun bir parçasıdır. Ailenin toplum açısından da görevleri yerine getirmesi gerekmektedir. Ailenin görevlerinden birisi çocuk eğitmektir ve aile çocuk için bir eğitim kurumudur. Çocuk okula gitmeden önce ailesinde eğitim alır. Çocuğun kişilik yapısı ailesinde şekil alır. Okulda eğitim görürken bile gününün yarısı ailesiyle geçmektedir. Bu yüzden çocuk anne babasından ve başka aile üyelerinden, onların davranış ve tutumlarından etkilenir.

Aile kurumun temel özelliklerini şu şekilde belirlemek mümkündür (Gökçe, 1976:49-50):

1. Aile evrensel özelliği taşımaktadır; her toplumda ve sosyal gelişimin her aşamasında yer alır.
2. Aile duygusal bir temele dayanır; Bunlar, annelik, nesli devam ettirme arzusu, arkadaşlık ve ebeveynlik duygularıdır. Bu duygular, toplumsal ilişkiler sonucuna bağlı olarak ikincil duygularla kuvvetlenmektedir.
3. Aile bireyleri yönlendirme ve şekillendirme özelliğine sahiptir; Çocuğun kimlik, kişilik yapısı aile içinde şekillenir. Aile üyeleri bireyin hem sosyal hem de zihinsel alışkanlıklar kazanmasını sağlar.
4. Ailenin kapsamı sınırlıdır; Aile biyolojik şartlar çerçevesinde sınırlı bir büyüklüğe sahiptir. Şekillenmiş sosyal yapıların en küçüğüdür.

5. Aile sosyal yapıda çekirdek özelliği taşır; Aile, tüm toplumlarda temel yapıtaşı niteliğindedir. Sosyal yapıyı aile üniteleri oluşturur.

5. Ailede her üyenin sorumluluğu vardır; Aile, üyelerinden diğer birliklerden farklı olarak çok sayıda ve devamlı isteklerde bulunur. Ailenin üyelerinden beklentisi ve görevi yaşam boyu varlığını devam ettirmektedir.

6. Aile bazı sosyal kurallarla çevrilidir; Aile, sosyal tabular ve kanuni yasalar ile şekillenen sosyal bir düzendir.

7. Aile bir kurum olarak evrensellik ve devamlılık özelliği göstererek sürekli bir yapıya sahiptir (Sarıkaya, 2019).

Buna göre ailenin bir kurum olarak birçok orijinal özelliğe sahip olduğu; bu özellikleri nedeniyle de önemli bir kurum haline geldiği söylenebilir. Bu özellikleri ailenin bireysel, toplumsal, siyasal, hukuki, ekonomik vb. açılardan çok önemli bir kurum olarak nitelenmesinin çok haklı gerekçelere dayandığı belirtilmelidir.

Bir kurum özelliği taşıyan aileyi önemli bir kurum haline getiren belki de en önemli neden, bireyler açısından ailenin ifade ettiği anlam ve önemdir denilebilir. Bu nedenle birey ve aile arasındaki ilişkinin bazı yönleri ile açıklanmasının yararlı olacağı söylenebilir.

1.1.1.1 Birey ve Aile

Aile bireylerden oluşmaktadır. Bireyler kendilerini aile ortamında rahat hissederler. Sağlıklı bireyin gelişmesi için ailenin katkısı büyüktür. İnsan doğduktan ömrünün sonuna kadar eğitim alır. Çocuk için en önemli eğitim, aile ve okul eğitimidir. Çocuk günün yarısını okulda yarısını ailesi ile geçirir. Okul öncesi eğitimi çocuğa ailesi verir. Aile çocuğa oturma, kalkma, yürüme, içme, yeme ve tuvalet eğitimi gibi temel eğitimi kazandırır. Çocuk kişilik özelliklerinin temelini aile eğitimi ile geliştirir. Aile bireylerinin tutumu, eğitim düzeyi, konuşma, düşünme tarzı, davranış biçimi çocuk için bir örnektir ve çocuk şahit olan aile bireylerinin kişilik özelliklerinden kendi kişilik özelliğine de katar. Bu yüzden ailenin tutumu, bakış açısı bireyin gelişmesi için çok önemlidir.

Bireyin gelişmesini etkileyecek en önemli şey de sevgi, saygı, güven gibi duygusal ihtiyaçlarıdır. Aile toplumda, sevgi ve güvenliğin doğal kaynağıdır. Çocuk küçük yaştan itibaren sevgi ve şefkate muhtaçtır. Bu ihtiyacın karşılıksız en iyi doyurulduğu yer ailedir. Ailenin diğer işlevlerini toplumsal değişim etkilemiş ancak doğal olduğu için sevgi işlevi değişmemiştir (Tezcan, 2018).

Aile çocuğa yeterli sevgi verememiş, güven ortamı oluşturamamış ve saygı hissettirememişse, gelecekte özsaygısı düşük, çekingen, sosyal ilişki kurmada zorlanan, kendini ifade etmede ve güvenlik sorunu yüzünden arkadaş edinmede güçlük çeken birey ortaya çıkar. Dolayısıyla aile sağlıklı bireyin gelişmesinde etkisi büyüktür.

Aile sağlıklı bireyin gelişmesi için önemli rol oynar. Aynı zamanda sağlıklı birey kendi toplumu için büyük bir kazançtır. Toplumun geleceği ailenin ‘ürünü’ olan bireyledir. Bu nedenle aile ve toplum arasındaki ilişki hakkında açıklama yapmak yararlı olacaktır.

1.1.1.2 Toplum ve Aile

Aile toplumun küçük bir parçasıdır. Toplumun güçlü ve sağlıklı olması için ailenin sağlıklı olması önemlidir. Sağlıklı ailede büyüyen ve gelişen birey topluma sağlıklı ve güçlü olarak katılır.

Ailenin birey, toplum ve ülkeler açısından bir çok görevi bulunmaktadır. Tezcan (2018) bu görevleri sekiz madde halinde şu şekilde özetlemiştir:

1. Toplumun devamını sağlama ve nüfusunu arttırma.
2. Toplumun birikmiş kültürünü yeni nesillere aktarma.
3. Toplumun ekonomik faaliyetlerini yürütme.
4. Toplumun sağlık, dinlenme, sosyal kontrol ve güvenlik gibi fonksiyonlarını yerine getirme.
5. Aile fertlerinin fizyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılama.
6. Çocuğun bakımı, yetişmesi ve eğitimi sağlama.
7. Çocuklarını ailesine, kendisine, milletine ve vatanına faydalı bir kişi olarak yetiştirme.
8. Çocuğun sosyalleşmesi ve kişilik gelişimine yardımcı olma.

Aile bu görevleri toplumun geleceği ve kültürünün devam etmesi için yapmaktadır. Aile bu görevleri çocuğun üzerinde yapar ve çocuk büyüdüğünde toplumu ve devleti için hizmet etmektedir. Bu yüzden aile görevleri hem toplum ve devlet için hem birey için önemlidir.

1.1.1.3 Devlet ve Aile

Aile bir küçük devlettir. Bu küçük devlette yetişen birey büyük devlete hizmet edecektir. Devlet açısından önemli bir kavram olan vatandaşlık kavramının, aile içinde birey olma yönüyle başlayıp devletin beklentileri doğrultusunda vatandaşlığa hazırlandığı söylenebilir (Yeşil, 2002). Başka bir ifade ile devlet açısından aile hem bir çekirdek yapı hem de vatandaşlarının yetiştiği eğitim kurumları olmaları açısından çok önemli bir kurum olarak nitelenebilir.

Aile kendi kültürünün, devletinin devam ettiricisidir. Ailenin sağlıklı olması devlet için önemlidir. Sağlıklı ailede gelişmiş birey devleti, halkı için bir ışıktır. Devletin geleceği ailenin terbiyesine bağlıdır. Devletin bir görevi aileyi korumak ise, ailenin görevi devleti koruyacak, geliştirecek ve devam etmesini sağlayacak bireyleri yetiştirmektir.

1.1.2 Aile Türleri

Alanyazın incelendiğinde aile kurumuna ilişkin farklı tanımlama ve sınıflama çalışmalarının bulunduğu dikkati çekmektedir (Tezcan, 2018; Özbay, 2015; Dündar, 2012). Bununla birlikte genel olarak aile bireylerinin sayısı ve aile ortamındaki otoritenin kaynağı ve durumu esas alınarak yapılan sınıflamaların daha belirgin olduğu söylenebilir.

Hane yapısına göre aileler ikiye ayrılabilir: Bunları *geniş aile* ve *çekirdek aile* olarak adlandırmak mümkündür. Çekirdek aile, ebeveyn ve evlenmemiş çocuklardan oluşan ailedir (Parsons). Geniş aile ise, üç kuşaktan oluşan ailelerdir. Çekirdek aile birimine yatay, dikey ya da düşey olarak eklenmiş diğer bir kişinin ya da ailenin bulunduğu aile biçimidir. Üç nesil bir arada yaşar ve geçinirler (Özbay, 2015).

Otorite yerine sahiplenen insana göre de aileler *ataerkil* ve *anaerkil* aile olarak ayrılmaktadır. *Ataerkil* ya da başka bir ifadeyle *patriarkal* ailede erkek otoriteye sahiptir. Evdeki bütün kararlar o insanla beraber alınır. Bu ailelerde kadından çok erkeklere saygı gösterilir. Soy ata taraftan belirlenir. Evlilik, kadının erkek tarafına, daha doğrusu baba tarafına geçmesiyle gerçekleşmektedir.

Anaerkil ya da *matriarkal* ailelerde otorite ailedeki yaşlı kadında olur. Soy kadın taraftan belirlenir. Evdeki kararlar ve kurallar aile otoritesi olan kadın

tarafından belirlenir. Ailede erkeklerin görevi evi geçindirmek ve korumaktır. Anaerkil ailede miras annesi tarafından kız çocuğa aktarılır ve aile boşandığı zaman erkek evi terk etmek zorundadır.

Eşitlikçi ailede erkek ya da kadın otorite olmayacak. Kararlar ve kurallar ikisi tarafından belirlenecek. Kadın ve erkek eşit haklara sahip görüşünü destekler.

Geniş aile; kırsal alanda yaşayan, akrabalık bağları güçlü, aile kurumuna önem veren, erkeklerin aile kararlarını almada ön planda olduğu, yaşlı erkeğin ya da erkeklerin aile sorumluluklarını üstlendiği, geleneklere bağlı aile tipidir (Dündar, 2012:46).

Birey sayısı ve ailenin büyüklüğüne göre bir sınıflama yapan Sayın (1990:4-5), aile türlerine ilişkin kök aile, çekirdek aile, birleşik aile, küçük aile ve parçalanmış aile türlerinden söz etmektedir.

Kök aile, üç kuşağı aynı çatı altında toplayan bir nitelik gösteren kök aile, baba-anne kuşağı, evlenmiş çocuklardan biri ve karısı, çocukları, bunlara bekâr çocuklar katılabilir. Kök aile baba soy zincirine dayanmaktadır.

Birleşik aile; ana, baba, bütün çocuklar ile evlenmemiş kızlar ve oğullarla, evlenen oğulların eşleriyle çocuklarından meydana gelmektedir. Bu tip ailelerde erkek evlatlar evlendikten sonra da eşleriyle beraber yaşamaktadırlar, kız evlatlar ise evlendikten sonra eşinin evine gitmeleri gerekir. Ailede bir ya da birden fazla akrabaları içermektedir. Ailenin otoritesi yaşlı erkeğe aittir.

Küçük aile, kentsel alanda yaşayan, akrabalık bağlarının görece önemle yitirdiği, karar almada aile üyeleriyle paylaşma tarzından uzaklaşan aile tipidir. Küçük aile kendi içinde üçe ayrılır:

Çekirdek aile, aile anne baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan ailelerdir. Bu tip ailelerde karar almada ailenin her üyesi katılır ve otorite eşitlikçi temeldedir. Çekirdek aile sanayi toplumu için işlevsel bir alt sistemdir.

Parçalanmış aile ise ölüm veya ayrılık nedeniyle parçalanmış ailelerdir.

Anne babanın çocuğuna karşı olan tutumlara göre genel olarak aile dörde ayrılmaktadır (Kaya, 1997):

Demokratik tutumu benimseyen ebeveynler çocuklarının istek ve ihtiyaçlarına duyarlı olur ve çocuğun kendi başına karar almasını sağlarlar. Çocuğun bağımsız olmasını desteklerler. Ailedeki her bireyin fikir ve görüşlerine önem verirler. Demokratik ebeveynler, çocuklarının bireysel özelliklerinin farkındadır ve onların isteklerini, düşüncelerini ifade etmelerinde destek olurlar (Yavuzer, 2003).

Çağdaş ve Seçer'e (2012) göre demokratik tutumlu ebeveynler çocuklarının eğitimi için uygun ortam hazırlar ve çocuklarıyla yakından ilgilenirler. Hem babanın hem annenin çocuğa karşı benimsediği ortak tutum sayesinde çocuk, doğru ve yanlışın ayrımını yapabilmektedir.

Otoriter tutuma sahip ebeveynler çocuklarının isteklerine çok duyarlı değildirler. Ebeveynler tarafından belirlenen kurallara çocuğun karşılık göstermeden itaat etmesini isterler. Çocuklarına güvenmeyen ebeveynler çocuğun yanlış yaptığında cezalandırırlar ve olumlu davranış sergilediklerinde ise ödüllendirmezler (Temel, 2013).

Yavuzer'e (2003) göre her kurallara uymak zorunda kalan çocuklar sosyal hayatında sessiz, çekingen, arkadaş grubunun etkisi altında kalan kişiliğe sahip bireyler olurlar.

Aşırı koruyucu tutum sergileyen anne babalar çocuklarının gelişimini sınırlandıracak ölçüde çocuklarını tehlikeden korumaya, kontrol altında tutmaya çalışırlar. Çocuklarına derin duygularıyla bağlandıkları için sebepsiz kaygı yaşarlar. Çocukları yerine karar vererek onları koruduklarını düşünmektedirler. Hayatı çocukları için kolaylaştırmaya çalışan ebeveynlerin çocuktan bir beklentileri yoktur, her şeyi onların yerine yapmaktadırlar (Erkan, 2013; Karabulut Demir ve Şendil, 2008; Maccoboy ve Martin, 1983den akt. Uygun, 2018).

Aşırı tutumu benimseyen anne babalar, çocukları yerine düşünüp karar verdikleri için bu tutumla yetişen çocukların yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme becerileri gelişmemektedir. Kendi başına karar alamayan bu bireyler, alması gereken sorumluluklardan kaçma eğilimindedir (Pekşen ve Akça, 2012). Böyle bir ortamda büyüyen ve kendine güven olmayan bir bireyin sosyal hayatında, başkalarıyla iletişim kurmada zorluk çekerler.

İzin verici tutum sergileyen anne babalar genellikle kendi çocukluk döneminde aşırı disipline maruz kalmış, kendi ebeveynlerinden yeteri kadar sevgi görememiş ebeveynlerdir. Ayrıca, anne-babanın iş yoğunluğundan, çocuğuyla yeterince vakit geçirmemesinden kaynaklanan suçluluk duygusundan dolayı çocuklarının her istediğini yerine getirme eğiliminde olabilirler (Çağdaş ve Seçer, 2011, Yavuzer, 2011; Uygun, 2018).

İzin verici tutumu benimseyen ebeveynler çocuğun her dediğini yaparlar ve çocukları tarafından yönetilmektedirler (Yavuzer, 2011). İzin verici ebeveyn tutumuyla büyüyen çocuklar sorumluluk almakta zorlanırlar ve kendi olumlu ve olumsuz davranışlarının farkına varmazlar. Saldırgan davranışlar gösterme eğiliminde olurlar (Erkan, 2013).

Buna göre aileyi oluşturan bireylerin sayısına, otorite yerini alan insana ve benimseyen tutum özelliklerine göre bir kaç türlere ayrıldıkları görülmektedir. Aile türlerine göre çocuğun kişilik özellikleri, bakış açısı, davranışları şekilleneceği söylenebilir.

Farklı isimler altında farklı türleri bulunsa da ailenin öneminin değişmediği söylenebilir. Başka bir ifade ile hangi tür olursa olsun ailenin bireysel, toplumsal, siyasal ve ekonomik öneminin bilim insanları, yazar ve düşünürler arasında fikir birliğinin olduğu söylenebilir. Bununla birlikte aile türlerine göre önem düzeylerinde farklılaşmaların olabileceği de belirtilmelidir. Bu çerçevede aşağıda ailenin önemine ilişkin bazı tespitlerde bulunulmaya çalışılmıştır.

1.1.2.1 Ailenin Önemi

Toplumun en küçük birimi olarak kabul görülen ailenin insan yaşamında vazgeçilmez bir önemi vardır (Nazlı, 2011:18). Aile toplumun ve kültürün devam etmesi için çok önemlidir. Çocuk doğduğundan itibaren ailede büyür, eğitim alır ve bir birey olarak gelişir. Sağlıklı ailede büyüyen birey topluma, devlete hizmet eder. Bu yüzden ailenin sağlıklı olması toplumun sağlamlığının göstergesidir.

Sarıkaya'ya (2019) göre aile toplumun yeniden üretilmesinde en etkili kurumlardan birisidir. Yani toplumsal anlamda oldukça önemli bir işleve sahiptir. Toplumsallaşmayla benimsenen değerler, sağlıklı hayatın devamlılığı açısından oldukça önemlidir. Bu açıdan aile, büyük sorumluluklar taşımakta, toplumu kontrol

etme, üretme, yenileme işleviyle aile-toplum ilişkisi bağlamından da önem taşımaktadır.

Aile, çocuk için belli sosyal statüyü temsil eder. Hatta çocuk babasının mesleğinden bile etkilenir. Öyle ki, bu onu belirli bir kültürel çevre içine yerleştirir. Ailenin sosyo-kültürel yapısı çocuğa belirli adet, gelenek ve tutumlar aşılar. Çocuk doğal olarak hangi tutumları kabul edip kendisi için adapte edeceğini seçme özgürlüğüne kavuşurken, ailedeki ilk deneyimlerinin etkisinde kalır (Aslan, 2002).

Genç'e (2016) göre çocuklar hayatın ilk yıllarında ilgi ve bakım için hep birilerine muhtaçtırlar. Bu yüzden, güvenli ve uygun bir ortam sağlanması ailenin en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Hayatın ilk yıllarında ya da en azından okula başlayıncaya kadar aile çocuklarına temel becerileri, toplumsal değer ve normları öğretmektedir. Bu nedenle, aile ortamı, çocuğun toplumsal hayata hazırlanması sürecinde en önemli ortamdır.

Doğal olarak her çocuk bir aileye ait olma yoluyla, güvenlik için temel gereksinimi olan doyuma ulaşmak ister. O, nereye ait olduğunu ve aile içinde hangi konumda olduğunu bilmek ister. Bunu çocuğa aile ortamı sağlar. Çünkü ancak bir aileye ait olmak duygusu ve bilinci ona yeni gruplara katılıp orada kendisine bir yer bularak becerilerini geliştirmeyi sağlar. Ailenin duygusal bağları için ilk ve en önemli sosyalizasyon ajanıdır (Aslan, 2002).

Buna göre ailenin önemi hakkında bir kaç araştırmacı araştırma yapmış, fikirlerinin paylaşmışsa da ailenin önemi çocuk, toplum ve devlet açısından değişmediği görülmektedir. Aile çocuğun hayatında, eğitiminde vazgeçilmez bir yere sahip olduğu tartışılmaz bir konudur.

Aileyi toplumda önemli yapan şeylerden birisi aileye ait işlevlerinin olduğu söylenebilir. Aileye ait işlevler hakkında farklı araştırmacıların fikirleri aşağıda verilmeye çalışılmıştır.

1.1.2.1.1 Ailenin İşlevleri

Aile anne baba ve çocuktan oluşan ve toplum temelini meydana getiren sosyal bir kurumdur. Aile toplumun temel taşıdır, toplumun en küçük birimidir.

Toplum kendi fonksiyonlarını daha çok aileler yoluyla yerine getirir. Ailenin başlıca görevleri şunlardır:

1. Toplumun devamını sağlama ve nüfusunu artırma.
2. Toplumun birikmiş kültürünü yeni nesillere aktarma.
3. Toplumun ekonomik faaliyetlerini yürütme.
4. Toplumun sağlık, dinlenme, sosyal kontrol ve güvenlik gibi fonksiyonlarını yerine getirme.
5. Aile fertlerinin fizyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılama.
6. Çocuğun bakımı, yetişmesi ve eğitimini sağlama.
7. Çocuklarını ailesine, kendisine, milletine ve vatanına faydalı bir kişi olarak yetiştirme.
8. Çocuğun sosyalleşmesi ve kişilik gelişimine yardımcı olma (Kaya, 1997:193).

Buna göre ailenin işlevlerini biyolojik, psikolojik, kültürel, eğitsel, ekonomik, toplumsal açılarından bakabiliriz.

Biyolojik işlevi: ailenin temel görevlerinden biri kuşakların devam etmesini, nüfusun artmasını sağlamaktır. Çocuk yapmak, onu yetiştirmek ve kendi nesillerini üretmek sadece bir ülke için değil insan soyunun var olması ve devam etmesi için önemlidir. Yanı sıra biyolojik işlev eşlerin cinsel ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. Diğer bir görevi de koruyuculuktur. Çocuğun dünyaya gelmesinden onun dünyada kalabilmesi ve topluma uyum sağlayabilmesi daha zordur. Bu yüzden aile çocuk için bir korunmadır. Dış çevreden gelen maddi ve manevi her türlü zararlı etkilerden onu koruyan ona yaşanabilir bir çevre oluşturan ailedir. Aile neslin devamını sağlayarak kendi varlığını ve insanlığın varlığını korumaktadır (Gökçe, 1990:218).

Psikolojik işlev: aile insanın kendini güvende hissettiği ortamdır. İnsanın temel ihtiyaçlarından biri olan sevgiyi ailesinin karşılayıp karşılamaması oldukça önemlidir. Çocuğun kişilik özellikleri, sosyal becerileri ilk önce aile ortamında gelişir. Aile, çocuğun temel duygusal ihtiyaçlarını karşılaması sağlıklı bir bireyin gelişmesine katkı sağlar. Sevgiden eksik kalan çocukta çevresine olan güvensizlik, özgüveni düşük, çekingen, kendini suçlayıcı gibi olumsuz özelliklere sahip çıkacak. Sevgi duymamış kişi başkasına da sevgi gösteremez.

Sevgi, çocuğun sadece beslenme, barınma, giyim gibi fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanması değildir. Sevgi; bu gibi maddi ihtiyaçları gidermenin daha ötesinde manevi ve duygusal bir doyum sağlamadır. Sevgi; çocuğun, gözünün içine

bakmak, tebessüm etmek, dinlemek, birlikte olmak, paylaşmak, dokunmak, onunla oyun oynamak, şakalaşmak, ilgilenmektir (Yılmaz, 2007).

Ancak her şeyin ifratı gibi tefriti de zararlıdır. İlaç, ölçülü içilirse şifa verir, çok fazla kaçırılırsa zehirler. Çocuğu aşırı sevgiye boğmamalıdır (Binbaşioğlu, 1978:223). Aşırı sevgi ile yetişen çocuk bağımlı, edilgen, her türlü sorununu anne babasına bırakan kendi ayağının üstüne duramayan güvensiz çocuktur (Yılmaz, 2007). Aşırı sevgi çocuğu bağımlı, sorumsuz, edilgen ve tek başına hayat sürdürmede zorlanan birey yapar.

Kültürel işlev: Her toplumun kendine ait medeniyeti, kültürü olur. Kültür, toplumun bir üyesi olan insanın, öğrendiği bilgi, beceri, sanat, teknoloji, gelenek, görenek ve alışkanlıkların karmaşık bir bütünüdür (Erden, 1998). Kültürün kaybolmaması için kuşaktan kuşağa aktarılması gerekir. Her kuşak kültürü kendinden önceki kuşaktan alır ve sonraki kuşağa bırakır.

Çocuğun ana dilini, kültürünü öğrendiği ilk yer ailesidir. Ailenin kültürü devam ettirmede rolü büyüktür.

Eğitsel işlev: Çocuğun eğitiminden aile sorumludur. Her türlü eğitim ailede başlar ve eğitimin temeli ailede atılır. Çocuk ailede aldığı eğitimle hayata hazırlanır ve mesleğe yönlendirilir (Gökçe, 1990).

Günümüzde ailenin eğitim işlevleri daralmıştır. Öncede çocuk okula gidene kadar ailesi eğitim işlerini yaparken şimdi çocuklar erken yaştan kreş gibi okul öncesi hazırlık sınıflarına giderler. Ancak oturma, yeme, içme, kalkma ve tuvalet eğitimi gibi eğitimin temel taşlarını aile yapar. Okul ve çevre ailenin verdiği temel eğitim üzerine bilgilerini bina etmektedir. Çocuk eğitiminde, ailenin eğitim, kültür düzeyi, sosyo-ekonomik durumu önemli bir etkendir.

Çocuğun eğitiminin sağlıklı türütülmesi için aile içi ilişkiler, davranışlar, aile bireylerinin birbirine olan anlayış, kabul, empati ve bakış açıları çok önemlidir. Çocuklar iyi bir gözlemci oldukları için aile üyelerinin tutum ve davranışlarını, konuşma, düşünme biçimini, ilişki kurma becerilerini model olarak algılar. Dolayısıyla çocukta iyi bir kişilik gelişmesi için ailenin sağlıklı olması önemlidir.

Ekonomik işlev: Ekonominin temel öğeleri; üretim, değişim, dağıtım ve tüketimdir. Aile ekonomik gereksinimlerini kendi üretir, ihtiyaçlarını gidermek için

de kendi tüketir. Yani aile hem üretim hem de tüketim kurumudur, üyelerin ihtiyaçları aile içinde karşılanır (Ergün, 1987den akt. Kır,2011). Birey üretim ve tüketimin gerektirdiği ön bilgi ve beceriyi ailede kazanmaktadır.

Aile temel bir bilgi kazandırmakla birlikte, sanayi toplumundan bu yana bu işlevini eğitim kurumlarına devretmiştir. Bugün eğitimin önemli bir işlevi ekonomik sistemin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yani beyin gücü ve işgücünü yetiştirmektir. Ailenin görevi burada bireyin yetişmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmaktır (Kır, 2011).

Aile, bireyin sevildiği, beğenildiği, sayıldığı, sosyal güvenliğinin sağlandığı yerdir. Aynı zamanda para kazandığı, geçimini sağladığı, beslendiği, barındığı bir yuvadır.

Zaman değişse de ailenin işlevleri değişmedikleri, bazı işlevlerin daha etkili, bazılarının ise etkisini kaybetmeye başladığı görülebilir. Ailenin kendi işlevlerin yerine getirmesi ile toplumun, devletin, kendi kültürünün sürekli olarak devam etmesini sağlamaktadır.

Aile bileşenleri ailenin oluşumunda ve görevlerini yerine getirmede önemli olduğu bellidir. Aileyi oluşturan bileşenler hakkında aşağıda yorumlar yapılmıştır.

1.1.3 Ailenin Temel Bileşenleri

Aile birden fazla insandan oluşur. Aileyi oluşturan bileşenler: anne, baba ve çocuk. Geniş ailelerde büyük anne baba ve akrabalar da vardır.

1.1.3.1 Ebeveyn

Ebeveyn çocuğu olan kişilerdir. Ebeveynlik insana çeşitli sorumluluklar getiren ve büyük ölçüde biyolojik akrabalığa dayanan bir durumdur. Ama bu tanım her toplum için geçerli değildir. Bazı toplumlarda biyolojik ve toplumsal ebeveyn ayrımı yapılır. Biyolojik ebeveyn çocuğu doğuran, toplumsal ebeveyn ise çocuğu yetiştirmekle yükümlü olan ve hukuk açısından da ana ya da baba rolünü üstlenen kişidir.

1.1.3.2 Çocuk

Türk Hukuk Sisteminde çocuk, 18 yaşını doldurmamış kimseye denmektedir. Çocuklar aile ve devlet tarafından korunmaktadır. Çocuklara ait çocuk hakları vardır.

Birleşmiş Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre "Ulusal yasalarca daha genç bir yaşta reşit sayılma hariç,18 yaşın altındaki her insan çocuk sayılır. Birleşmiş Milletler çocuk hakları bildirisinde çocukların sahip oldukları haklar belirtilmiştir

Sözleşmede çocuklara tanınan haklar:

1. Yaşama,
2. Eksiksiz biçimde gelişme,
3. Zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma,
4. Aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz katılma (Güçlü, 2016)

Tabii ki bu hukuki tanım sosyal hayattaki biyolojik anlamda çocuk kavramının her zaman karşılığı olamaz.

20.yüzyılın egemen çocuk paradigması üç temel varsayıma dayandırılıyor:

1.Çocuklar yetişkinlerden farklıdır ya da çocuklar özel bir biyolojik kategori oluştururlar.

2.Çocukların yetişkinliğe hazırlanması-yetiştirilmesi-gerekir ya da yetişkinlik bir kazanımdır.

3. Çocukların yetiştirilmesi sorumluluğu yetişkinlere aittir (Güçlü, 2016:6)

Çocuklar iki dünyada yaşamaktadırlar. Biri; diğer çocuklar ile etkileşimsel olarak ürettikleri çocukların dünyası, diğeri ise çocukların dünyasını çevreleyen yetişkinler dünyası. Çocuklar aslında bu her iki dünyanın talepleri arasında sıkışmış durumdadırlar ve denge kurmaya çalışmaktadırlar (Gürdal, 2013den akt. Güçlü, 2016).

1.1.3.3 Diğer Bireyler

Anne, baba ve çocuktan başka ailede beraber yaşayan insanlar da aile üyeleridir. Bu durum özellikle geniş ailede görülmekte. Bunlar büyük anne baba, amca, hala, dayı, kuzen vb. Çocuğun gelişiminde ve eğitiminde bu bireylerin etkisi büyüktür. Aile bireylerinin kişilik özellikleri çocuğa olan ilişkisinde yansır ve çocuk bilinçli ya da bilinçsiz bu özellikleri kendine de edinir. Bu yüzden aileyi oluşturan diğer bireylerin de eğitim düzeyi, kişilik özellikleri ve davranış biçiminin

çocuğa olumsuz etkileyeceğinin farkında olunmalı ve kendi davranışlarına dikkat etmeleri gerekir.

1.1.3.4 Ev

Bir ailenin oturduğu, içinde yaşadığı yerdir. İnsanların kendini huzurda ve güvende hissettiği yer evdir. Bir aile için ev sadece barındığı yer olarak değil daha fazla anlam yükleyebilir. Ev ailenin oluştuğu, çoğaldığı, mutlu mutsuz günleri paylaştığı ve beraber zaman geçirdiği bir ortamdır. Her insan kendini, kendi evinde güvende hisseder.

Sağlıklı aile oluşumunda ve aile işlevlerini yerine getirmede aile bireylerinin de kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi önemlidir. Ailede yer alan herkesin kendine özgü görev, sorumluluk ve hakları vardır. Her devlet kendi ülkesinde aileyi korumak amacıyla aile bireylerine görevleri ayırmış ve birisi görevini yerine getirmediği zaman hukuki anlamda cezalandırılacağını belirlemiştir. Aile bireylerinin görevler hakkında bir çok araştırmacı da fikirlerini paylaşmıştır.

1.2 Ailede Bireylerin Görev ve Sorumlulukları

Ailenin toplumda yerine getirmesi gereken görevleri varken aileyi oluşturan her bireyin de kendine ait görev ve sorumlulukları vardır.

Gökçe'ye (2011, s. 52) göre ailenin biyolojik, psikolojik, eğitim ve ekonomik görevleri vardır. Bunlar çocuk yapma, büyütme, sevme, koruma, eğitim verme ve psikolojik, fizyolojik ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamadır.

Özbay'a göre, kadınların özellikle 1980'li yıllardan itibaren aile sorumluluklarını daha fazla üstlendiği, çocukların eğitim sorunlarında yoğunlaştıkları ve gençlerin eş seçimi, aileler arası anlaşma, görüşme, düğün hazırlıkları gibi akrabalarla ilişkilerin düzenlenmesinin de büyük ölçüde kadınlara bırakılan işler arasında yer aldığı görülmektedir.

1.2.1 Ebeveynin Görev ve Sorumlulukları

Ebeveynlerin çocuk üzerinde bir sürü görev ve sorumlulukları vardır bu görevler her ülkenin Anayasasında da yer almıştır. Kırgızistan Anayasasında ebeveynler çocukları üzerinde sorumluluk ve görevleri, çocuğu eğitmek, yaş ve

becerilerine göre eğitim almasını sağlamaktır. Çocuğun gelişimi, eğitimi ve sağlığı için bütün gerekli şartları düzenlemekte sorumludur (K.C. Anayasası).

Her insan yaptığı işin sorumluluğunu alması gerekir. Böylece anne babalar da kendi çocuklarının sorumluluğunu alması şarttır. Çocuğu sevmek, büyütme, yetiştirmek, eğitmek ebeveynlerin görevidir.

1.2.2 Çocukların Görev ve Sorumlulukları

Çocukların görevi eğitim almak, kendi ailesine ve toplumuna hizmet etmektir. Toplumda çocukların görevi olarak algılanmış yazılmayan kurallar vardır; anne babasına ve kendinden büyük insanlara saygı ile davranmak, sözünü dinlemek, evde koyulan kurallara uymak vb. İnsan toplumun bir parçası olduğu için toplum tarafından belirlenen normlara, kurallara uymak zorunda kalır.

1.2.3 Diğer Bireylerin Görev ve Sorumlulukları

Geniş aileyi oluşturan aile üyelerinin de çocuk eğitiminde katkıda buldukları için onlar da kendi davranışlarından, konuşmalarından ve her aktardığı bilginin doğru olup olmadığından sorumludur. Çocuk eğitmek gelecek toplumu eğitmektir. Çocuğun terbiyesi, eğitimi, gelişimi toplum için önemlidir.

Böylece aile bireyleri kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirdiği zaman ailede çatışma ya da anlaşmazlık tamamen yok olmasa da azalacağı söylenebilir.

Ailenin en önemli görevlerinden biri çocuk eğitme olduğu herkese bellidir. Çocuk eğitiminde etkili olduğu görülen aile bir eğitim kurumu olarak da algılanabilir. Aşağıda eğitim kurumu olarak algılanan ailenin eğitimcilik özellikleri hakkında görüşler paylaşılmaya çalışılmıştır.

1.3 Bir Eğitim Kurumu Olarak Aile

Aile, toplumun en eski, en sürekli, en güvenli ve en doğal sosyal kurumudur. Nitekim aile, çocukların buldukları ilk eğitsel ortamdır ve ebeveynler çocukların ilk öğretmenleridir. Aile, çocuğun doğduğu andan itibaren kendini, diğer bireyleri ve genel olarak yaşamı ilk tanımaya başladığı, ilk deneyimlerini edindiği ve ilk eğitimini aldığı kurumdur (Şahan, 2011; Bağatarhan ve Nazlı, 2013den akt Yeşil, Şahan ve Aslander, 2018).

Çocuğun ilk sosyalleşme kurumu olan ailede doğduğu ilk günden başlayarak çocuğa belirli ölçülerde yeme, içme, yürüme, konuşma ve düşünme gibi temel yaşamsal beceriler kazandırılmaktadır. Ailenin çocuğa karşı ilgisi ve sevgisi ölçüsünde, çocuk bu becerileri kazanma ve temel güven duygusuna sahip olma gibi konularda gelişim göstermektedir (Genç, 2016).

Çocuk hayatı için en gerekli bilgileri ilk önce ailesinden alır. Çocuğun benliğinin oluşma süreci ailesi ile başlar. Aile içi ilişkilerinde anne babaların ve diğer bireyleri taklit ederek, model alarak kendi benlik gelişiminin ilk aşamalarını gerçekleştirir.

1.3.1 Ailede Eğitimciler ve Ebeveyn

Aile okul öncesi eğitim ortamı olduğu gibi ailedeki eğitimciler de anne babalardır. Çocuğun tek başına yaşam sürdürebilmesi için gereken eğitimi vermeye çalışırlar. Anne babalar çocuklarının eğitiminde en önemli rol oynar. Aile geniş aile ise anne babalardan başka aile üyeleri de, bunlar, büyük anne baba, hala, amca gibi akrabalar da eğitimcilik görevi üstlenirler. Çocuk aile bireylerinden aldığı eğitimi okulda, hayatında pekiştirir. Her ne kadar okul dönemlerinde çocuk eğitiminin sorumluluğu öğretmenlerdeymiş gibi görünse de gerçekte bu sorumluluk ebeveyn ve öğretmenler arasında paylaşılmaktadır (Yıldız, 2014den akt. Yeşil, Şahan ve Aslander, 2018).

Anne babalar çocuklarının iyi benlik kazanmaları, topluma uyum sağlayabilmeleri, iletişim kurabilmeleri için iletişim becerilerinin geliştirmeleri, kendine ve yaptıklarına sorumluluk alabilmelerini öğretmeleri gerekir.

1.3.2 Ailede Öğrenciler ve Çocuk

Çocuk kendisi ile ilgili olarak zihninde çizdiği kendi görünümü olan benlik kavramını, öncelikle anne baba, kardeş ve arkadaşlarından öğrenir. Bu öğrenme süreci bebeklikten başlar. Çocuk ilk benliğini aile ortamında geliştirir. Ailede, çocuk için ilk model kişiler anne babalarıdır (Kaya, 1997).

1.3.3 Ailede Eğitim Ortamı

Ailede eğitim her yerde yapılır. Yemek yerken, sohbet ederken, yürürken, oyun oynarken, ev işleri yaparken de yapılabilir. Aile eğitimi için özel bir mekana ve özel bir hazırlanmış eğitim programına ihtiyaç yoktur. Yazılı olmayan ama oldukça

etkili olan eğitim programı kullanılır. Eğitimde ona örtük programı adı verilmiştir. Çocuklar ailede yaşayarak öğrenirler ve bu eğitimin kalıcılık oranı yüksektir.

Çocuklar için aile eğitimi oldukça etkili ve hayatında kullanışlılık oranının yüksek olduğu söylenebilir. Etkili eğitim verebilmek bazı özellikleri de gerektirebilir.

Eğitim kurumu olan ailede eğitimci olarak algılanan ebeveynlerin iyi bir eğitimci olabilmesi için sahip olması ve olmaması gereken özellikler ile ilgili bazı açıklamalar yapmak yararlı olacağı söylenebilir.

1.4 Eğitimcinin Vasıfları

Eğitimci olabilmek için eğitimcide olması gereken özelliklere sahip olmak gerekir. Birey eğitmek toplumu eğitmektir. Eğitim anlattığı konu, aktardığı bilgiden ibaret değildir. Eğitimcinin konuşma tarzı, davranış biçimi, bakış açısı eğitim sürecini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu yüzden eğitimciler başkaları eğitmekle kalmayıp, kendilerini de eğitmeleri gerekir.

Eğitimcilerde olması ve olmaması gereken özellikler de bazı insanlarda çelişki yaratabilir. Bu da insanın özel ihtiyaçlarından ve bakış açısından kaynaklanabilir. Aşağıda genel olarak hangi özelliklere sahip olması ve olmaması gerektiği ile ilgili görüşler paylaşılmaya çalışılmıştır.

1.4.1 Ebeveynde Bulunması Gereken Eğitimcilik Vasıfları

Ebeveyn çocuğun ilk eğitimcileridir. Ebeveynlerin çocuklarına yardımcı olmaları ve onları gerektiği şekilde eğitebilmeleri için eğitimcilik konusunda eğitime ve rehberliğe ihtiyaç duyabilecekleri belirtilmelidir. Başka bir ifade ile ebeveynlerin çocuk eğitimi konusundaki yeterliklere sahiplik düzeyleri önemlidir (Yeşil, Şahan ve Aslander, 2018).

Ebeveynde eğitimci olarak bulunması gereken özellikler çocuğu Ebeveyn çocuk eğitimin ciddiye alması, çocukla iletişime geçerken çok dikkatli olması, ne öğrettiğini kontrol edebilmesi, olması gereken özelliklerdendir.

1.4.2 Ebeveynde Bulunmaması Gereken Eğitimcilik Vasıfları

Ebeveynde bulunmaması gereken özellikler çocuk gelişimine olumsuz etkileyecek özelliklerdir. Çocuklara olumsuz davranışlar sergilemek, baskıcı-otoriter tutumu benimsemek, olumsuz kişilik özellikleri göstermek çocuk eğitimin olumsuz

yönde etkilemektedir. Çocukta davranış ve duygusal bozukluklarının ortaya çıkma nedeni de budur. Ebeveyn çocukları varken başka insanlarla olan ilişkisine dikkat etmesi, çocuklar iyi bir gözlemci olduğunun ve kendinin çocuk gözünde model olduğunun farkına varması gerekir.

Genel olarak iyi bir eğitimci olarak çocuğun gelişimine ve eğitimine engel olmayacak koruyucu, önemseyici özellikler olması tercih edildiği söylenebilir.

1.5 Konu İle İlgili Yapılmış Araştırmalar

Özensel (2004), Türk toplumunda çocuk yetiştirmede annenin rolün incelemeye çalışmıştır. Araştırmada çocuk yetiştirmede annelerin üstlendiği rol, anne baba ilişkileri, çocuk ilişkileri, aile bireylerinin yerine getirmesi gereken görevleri ele alınmıştır. Araştırma sonucunda anneler, eşleriyle başlıca tartışma konularının çocukların yetiştirilmesi üzerinde odaklandığını söyleyerek, babaların bu konuda yeterli desteği sağlamadığını ifade etmişlerdir. Türk ailesinin çocuk yetiştirme anlayışında dayak hâlâ kendine yer bulabilmektedir. Ayrıca, toplumumuzda çocuklar, yaşlılık sigortası olarak görülmeye devam etmektedir.

Yeşil, Şahan ve Aslanderin'in (2018) yaptığı araştırmada ebeveynin çocuk eğitimi konusundaki yeterliklerinin bazı değişkenlere göre incelemişlerdir. Araştırmada ebeveynin çocuk eğitimi konusundaki yeterliklerini belirlemeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda ebeveynlerin üç faktör açısından kendilerini çok yetersiz, iki faktör açınsındansa yetersiz olarak değerlendirdikleri belirlenmiştir. Ayrıca ebeveynlerin; anne ya da baba olma durumlarına, çocuk sayılarına, yaşlarına, eğitim durumlarına, mesleklerine göre çocuk eğitimi konusundaki yeterlik düzeyleri bazı faktörlerde farklılaşırken bazılarında farklılaşmamaktadır. Ebeveynlerin yaşları ve çocuk sayıları ile çocuk eğitimi konusundaki özdeğerlendirmeleri arasında anlamlı ve pozitif ilişkilerin bulunduğu gözlenmiştir.

Calilova (2018), okul öncesi çocuk eğitiminde annelerin tutum ve davranış yanlışlıkların incelemiştir. Araştırma açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu ile yapılmış nitel araştırma türüdür. Araştırma sonucunda anneler çocuklarını eğitirken başkalarla kıyaslama, şiddet kullanma, ceza kullanma, sözlü cezalandırma gibi yanlış yöntemleri kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Çocuklarına rehberlik etmeme ve kararları çocuğun alması, kararları annenin alması gibi aşırı uçlara gittikleri ve bunun yanlış eğitime yöntemleri sırasında olduğu sonucuna varılmıştır.

Sarıkaya (2019) tarafından yapılmış araştırmada çocuk yetiştirme değerlerine ilişkin ebeveyn ve ergen görüşlerini incelemiştir. Bu araştırmada Türk ebeveynlerinin öz değerlerini, çocuklarının öz değerlerini, ebeveynlerin değer eğitimi sürecinde ne gibi sorunlarla karşılaştığını, çocuk ve ebeveyn ilişkisini, çocukların sorunlarını, okuldaki değer eğitimi ve ebeveynlerin çocuk algılarını ortaya koymaya çalışılmıştır. Araştırma sonucuna göre ebeveyn ve çocukların öncelikledikleri değerler arasında benzerlik olduğu kadar farklıların da olduğu görülmüştür. Çocukların dürüstlük, dindarlık, başka insanlara karşı saygı ve hoşgörüyü önemli değerler olarak ifade etmesi ebeveynlerin değer sıralaması ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

Günelp (2007) tarafından da yapılmış farklı anne baba tutumlarının okul öncesi eğitim çağındaki çocukların özgüven duygusunun gelişimine etkisi konulu çalışma bulunmaktadır. Çalışmada dört farklı anne babaların tutumlarını (Baskıcı-Otoriter, Koruyucu, İlgisiz-Kayıtsız ve Demokratik Anne Baba Tutumları) ele alınmıştır. Araştırma sonucunda demokratik tutum ile çocukların özgüven duygularının gelişimi arasında pozitif ve yüksek bir korelasyon bulunmuştur. Yani demokratik ana-baba tutumuna sahip ebeveynlerin çocuklarının özgüven duygularının gelişimi olumlu yönde olmaktadır. Buna karşı otoriter, koruyucu ve ilgisiz anne baba tutumları ile özgüven duygusunun gelişimi arasında negatif bir korelasyon bulunmuştur. Başka bir ifade ile bu tutumlar çocukta özgüven duygusunun gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir.

Özel ve Zelyurt (2016) tarafından yapılmış anne baba eğitiminin aile çocuk ilişkilerine etkisi konulu çalışmada 5-7 yaş grubunda çocuğu olan ebeveynlere verilen anne baba eğitimlerinin aile-çocuk ilişkisine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Anne baba programlarında ebeveynlere çocukların gelişimsel özellikleri, çocuklar ile iletişim, çocuklara davranış kazandırma, çocukta istenmeyen davranışlar ve başa çıkma yolları, çocuk ile verimli vakit geçirme, akran ilişkileri, anne baba tutumları ve çocuklarda alışkanlık kazandırma eğitimi konularında sunumlar yapılmıştır. Araştırmada 5-7 yaşında çocuğa sahip olan ebeveynlere yapılan anne-baba eğitimi programlarının, aile-çocuk ilişkilerine etkisini belirlemek amacıyla ön test- son test kontrol gruplu desen örneği kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda anne-baba eğitiminin ebeveynlerin çocuklarını daha iyi tanımalarını sağladığı, çocuklarıyla olan iletişimlerini daha sağlıklı ve etkili hale getirerek olumlu yönde etkilediği görülmüştür.

Kaya, Bozaslan ve Genç (2012) tarafından yapılmış üniversite öğrencilerinin anne-baba tutumlarının problem çözme becerilerine, sosyal kaygı düzeylerine ve akademik başarılarına etkisi konulu araştırma bulunmaktadır. Bu çalışmada; sosyal kaygı düzeyini belirlemek amacıyla “Sosyal Kaygı Ölçeği”, problem çözme becerilerini belirlemek için “Problem Çözme Envanteri” ve öğrencilerin anne ve babalarının eğitim düzeyi ve tutumlarını ve akademik başarılarını belirlemek için de araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, eğitim düzeyleri yüksek olan anne ve babaların demokratik tutumlara sahip olduğu, çocuklarının akademik başarılarının ve problem çözme becerilerinin yüksek olduğu ve sosyal kaygılarının düşük olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca tutarsız ve ilgisiz anne-baba tutumlarına sahip anne-babaların çocuklarının akademik başarılarının ve problem çözme becerilerinin düşük, sosyal kaygı düzeylerinin ise yüksek olduğu bulunmuştur. Otoriter tutum sergileyen anne babaların çocuklarının sosyal kaygı düzeyinin ve akademik başarılarının yüksek olduğu ve koruyucu tutum sergileyen anne babaların çocuklarının da problem çözme becerilerinin düşük olduğu tespit edilmiştir.

Yılmaz Bolat (2011) araştırmasında anne baba eğitiminin beş-altı yaş çocuğa sahip anne babaların çocuk yetiştirme tutum ve davranışlarına etkisinin incelemiştir. Bu çalışmanın amacı beş altı yaş grubunda çocuğu olan anne babalara, çocukların gelişim alanları, davranış özellikleri, anne babanın çocuğa yönelik tutum ve davranışları ile anne baba çocuk iletişimi konularında eğitim verilerek uygulanan eğitim programının anne babaların tutum ve davranışlarına etkisinin incelemektir. Araştırmada anne baba eğitiminin beş-altı yaş çocuğa sahip anne-babaların çocuk yetiştirme tutum ve davranışlarına etkisini belirlemek amacıyla ön test-son test-kalıcılık testi kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, deney ve kontrol grubundaki anne-babaların Öğretmen Olarak Anne Baba Envanteri'nin (Parent As A Teacher Inventory-PAAT) yaratıcılık, hayal kırıklığı, disiplin, oyun, öğretme/öğrenme alt boyutları ve toplam son test puanları açısından anlamlı farklılık elde edilmiştir.

Yalçın (2013) tarafından yapılmış anne-çocuk iletişimi eğitiminin etkileri konulu çalışmada annelere uygulanan iletişim becerilerini kapsayan bir eğitim programının, annelerin çocuklarına karşı olan davranışlarındaki etkisini araştırmayı amaçlamıştır. Çalışma deneme modelinde yapılmıştır. Ön-test son-test kontrol gruplu

bir araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 3 farklı anaokuluna giden 4-5 yaş grubu çocukların anneleri oluşturmaktadır. Araştırmada gereken verilerin toplanması için Çağdaş (1997) tarafından geliştirilen Ebeveyn Kendi Davranışını Değerlendirme Ölçeği (EKDDÖ) kullanılmıştır. Annelerin çocuklarıyla doğru iletişim kurmalarını hedefleyen ve annelerde iletişim konusunda duyarlılık oluşturan Anne Çocuk İletişimi Eğitim Programı (AÇİEP) deneme grubuna uygulanmış ve sonuçlar t testi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda eğitilen annelerin davranışlarının olumlu yönde değiştiği; çocukların problem çözme becerilerinin yüksek, sosyal kaygı düzeylerinin az ve akademik başarılarının yüksek olduğu; eğitim programının olumlu yönde etkili olduğu ortaya konmuştur.

Uçar Çabuk ve Tezel Şahin (2017) Anne Eğitim Programı'nın anne çocuk iletişimine etkisinin incelenmişlerdir. Bu çalışma, 4-6 yaş grubunda çocuğu olan ve anne eğitim programlarına katılan annelerin anne çocuk iletişimini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 20 anne deney grubu, 20 anne ise kontrol grubu oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Genel Bilgi Formu ve 'Anne Baba Çocuk İletişimini Değerlendirme Aracı' kullanılmıştır. Deney grubundaki anneler "4-6 Yaş Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri" eğitim programına katılmışlardır. Kontrol grubu anneler ise herhangi bir eğitim programına katılmamıştır. Araştırmanın sonucunda, ABCİDA konuşma, dinleme, mesaj, sözsüz iletişim ve empati alt boyutlarında deney grubu son test puanlarının ön test puanlarına göre anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür. Anne Eğitim Programı'nın, annelerin çocukları ile olan iletişimlerini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir.

Sezer (2010) tarafından yapılmış ergenlerin kendilik algılarının anne baba tutumları ve bazı faktörlerle ilişkisi konulu araştırmada ergenlerde kendilik algısını yordayıcı olarak anne baba tutumları ve bazı demografik değişkenler arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Veri toplamak için Sosyal Karşılaştırma Ölçeği, Anne Baba Tutum Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bilgiler cinsiyet, düşük düzeyde; demokratik, orta ve yüksek düzeyde; otoriter anne baba tutumları ile arkadaşlar ve çevresindeki kişilerle iletişim durumuyla kendilik değeri arasında anlamlı fark olduğunu, dolayısıyla anne babalara, çocuklarının gelişim ihtiyaçlarına yönelik duyarlılığı artırıcı eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılmasının gerekliliğini göstermektedir.

Kaymak Özmen (2013) anne-baba eğitimi programının çocuklardaki davranış sorunları ve anne-babaların depresyon düzeylerine etkisini araştırmıştır. Araştırmanın temel amacı davranış sorunları olan çocukların anne-babalarına yönelik bir anne-baba eğitimi programının, çocuklardaki davranış sorunları ve anne-babaların depresyon düzeyleri üzerine etkisini araştırmaktır. Araştırmaya 8 deney, 8 kontrol grubu olarak 16 anne baba katılmıştır. Veri toplamak için “4-18 Yaş Çocuk ve Gençlerde Davranış Değerlendirme Ölçeği” ve “Beck Depresyon Envanteri” araçları kullanılmıştır. Deney grubuna haftada bir kez olmak üzere 7 hafta süreyle “Anne-Baba Eğitimi Programı” uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise herhangi bir program uygulanmamıştır. Araştırma sonucunda anne-baba eğitimi programına katılan anne-babaların çocuklarının davranış sorunlarında anlamlı düzeyde bir azalma olmuş, aynı zamanda anne-babaların başlangıçta da normal sınırlarda olan depresyon düzeylerinde anlamlı düzeyde bir düşme kaydedilmiştir.

Problem Cümlesi: Öğretmen adayları açısından bir eğitimci olarak ebeveynde bulunması ve bulunmaması istenilen özellikler nelerdir?

Araştırmanın Amacı

Araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarına göre ebeveynlerde bulunması ve bulunmaması istenilen eğitimcilik özelliklerin ne olduğunu belirlemektir. Böylelikle, anne babalara sunulacak eğitim programı açısından çocuklara daha iyi bir eğitimci olabilmeleri doğrultusunda planlanıp uygulanabilecek eğitim çalışmalarında kapsam belirlenirken yararlanılabilecek ipuçlarına ulaşılması amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde araştırmada başlıca şu sorulara cevap aranmıştır:

Öğretmen adaylarının;

1. Ebeveynde bulunmasını istedikleri eğitimcilik özellikleri temalara göre nasıl bir dağılım göstermektedir?
2. Bulunması istenilen eğitimcilik özelliklerinin alt temalara göre dağılımı nasıldır?
3. Ebeveynde bulunmamasını istedikleri eğitimcilik özellikleri temalara göre nasıl bir dağılım göstermektedir?
4. Bulunmaması istenilen eğitimcilik özelliklerinin alt temalara göre dağılımı nasıldır?

Araştırmanın Önemi

1. Öğretmen adaylarının anne babalarının çocuk eğitimde sergiledikleri yanlış davranışların farkına varması ve kendi çocuklarını eğitirken yanlışlıklarından kaçınma yollarını aramalarına sebep olacaktır.
2. Ebeveyn olacak gençlerin yanlış eğitim bilincine varmasını sağlayarak, gelecek nesilleri eğitimde doğru yöntemleri aramalarına ve çocukların sağlam eğitimine sebep olacaktır.
3. Yapılan tespitler anne babalarda bulunan eğitimcilik özellikleri değerlendirmede kullanılacak bir ölçütler listesine ulaşmak açısından alanyazına katkı sunacaktır.
4. Araştırmanın sonuçları Kırgız Devletinin “anne baba eğitimi” kapsamında hazırlayacağı eğitim programlarının hazırlanmasında önemli olacaktır.
5. Bu alanda araştırma yapanlara bilgi kaynağı olarak yardım edecektir.

Araştırmanın Varsayımları

Araştırma şu varsayımlar üzerinde yürütülmüştür:

1. Tüm öğrenciler araştırmada kullandığımız veri toplama araçlarına içten ve samimi şekilde cevap verecekleri varsayılmıştır.
2. Sonuçlar ve öneriler anne baba adaylarının ilgisini çekeceği varsayılmıştır.

Araştırmanın Sınırlılıkları

Araştırma başlıca şu sınırlılıklar çerçevesinde yürütülmüştür:

1. Araştırma veri toplama aracındaki sorularla ve verilen cevaplarla sınırlıdır.
2. Araştırma öğretmen adaylarıyla sınırlıdır.
3. Araştırma Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin 2019-2020 e.ö yılında eğitim gören öğretmen adaylarıyla sınırlıdır.

BÖLÜM II

YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın çalışma grubu ve örnekleme, veri toplama aracı ve değerlendirme yöntemlerine yer verilmiştir.

2.1. Araştırma Modeli

Araştırma, nitel bir çalışma özelliği taşımaktadır. Nitel araştırma yöntemi, araştırma yapılan bireylerin sahip oldukları öznel görüş ve deneyimlerinin sistematik olarak incelenebilmesini ve edinilen verilerle bilimsel nitelikli yorumlar yapılabilmesini sağlamaktadır (Ekiz, 2003; Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu çerçevede araştırmada, öğretmen adaylarının kendi anne ve babalarında kendini ve kardeşlerini eğitirken sergiledikleri davranışlardan öne çıkararak ebeveynlerde olması ve olmaması istenilen eğitimcilik özellikleriyle ilişkin dört açık uçlu soruyu içeren yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış ve analiz edilmiştir.

Araştırmada içerik çözümleme tekniği kullanılmıştır. İçerik analizi ise sözel, yazılı ve diğer materyallerin nesnel ve sistematik bir şekilde incelenmesine olanak tanıyan bilimsel bir yaklaşımdır (Tavşancıl ve Aslan, 2001). İçerik analizinde önceden belirgin olmayan temalar ve boyutlar ortaya çıkarır. Bunun için birbirine benzeyen veriler belirli kavram ve temalar çerçevesinde bir araya getirilip düzenlenir; kodlar ve temalar organize edilerek bulgular tanımlanır ve yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu çerçevede üniversitede eğitim gören öğrencilerin ebeveynlerde olmasını istedikleri ve istemedikleri eğitimcilik özellikler hakkında açık uçlu sorulara verdikleri cevaplardan yola çıkarak önce temalar oluşturulmuş; sonra da temalara göre veli değerlendirmeleri sınıflandırılarak analiz edilmiştir.

2.2. Araştırmanın Çalışma Grubu

Bu araştırmanın çalışma grubu Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde eğitim gören öğretmen adayları öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde kolay örnekleme tekniği kullanılmıştır. Veri toplamak için öğrencilere ulaşabilmenin kolay yollarından biri olarak, kantinde ve kütüphanede çalışan öğrencilerden yararlanmak olduğu düşünülmüştür. Araştırma anketini

gönüllü olarak doldurmak isteyen 42'si kız ve 20'si erkek olmak üzere 62 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur.

Çalışma grubunun bazı değişkenler açısından dağılımı Tablo 1'de özetlenmiştir:

Tablo 1. Çalışma Grubunun Bazı Değişkenlere Göre Dağılımı

Değişkenler		f	%	f	%
Cinsiyet	Kız	42	67.7	62	100
	Erkek	20	32.3		
Bölümü	Çocuk Gelişimi	5	8.06	62	100
	Felsefe	10	16.13		
	İlahiyat	1	1.61		
	PDR	22	35.48		
	Sosyoloji	7	11.3		
	Tarih	12	10		
	Türkoloji	5	8		
Babanın Mesleği	Asker	1	1.61	62	100
	Avukat	2	3.23		
	Çiftçi	5	8.06		
	Doktor	1	1.61		
	Elektrik	1	1.61		
	Güvenlik görevlisi	2	3.23		
	İmam	1	1.61		
	İş adamı	4	6.45		
	İşçi	4	6.45		
	Memur	3	4.84		
	Müdür yardımcısı	1	1.61		
	Mühendis	7	11.3		
	Öğretmen	11	17.75		
	Polis	1	1.61		
	Satıcı	1	1.61		
	Şöför	5	8.06		
	Tarihçi	1	1.61		
Yok	11	17.75			
Annenin Mesleği	Aşçı	3	4.84	62	100
	Ekonomist	1	1.61		
	Ev hanımı	21	33.88		
	Hemşire	2	3.23		
	İşçi	1	1.61		
	Memur	1	1.61		
	Mimar	1	1.61		
	Muhasebeci	2	3.23		
	Öğretmen	19	30.65		
	Pastacı	1	1.61		
	Psikolog	1	1.61		
Şarkıcı	1	1.61			

Satıcı	2	3.23
Savcı	1	1.61
Tasarımcı	1	1.61
Terzi	2	3.23
Yazar	1	1.61
Yok	1	1.61

2.3. Veri Toplanması

2.3.1. Veri Toplama Aracı

Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” ile toplanmıştır. Görüşme formu açık uçlu 4 sorudan oluşmaktadır. Bu sorular şu şekildedir:

1. Bir eğitimci olarak “Anne ve Baba”larda bulunmasını istediğiniz özellikler nelerdir? Maddeler halinde yazınız.
2. Bir eğitimci olarak “Anne ve Baba”larda bulunmasını istemediğiniz özellikler nelerdir? Maddeler halinde yazınız.
3. Ben Anne/Baba olduğumda çocuklarımı eğitirken “kesinlikle yapacağım” dediğiniz şeyler nelerdir? Maddeler halinde yazınız.
4. Ben Anne/Baba olduğumda çocuklarımı eğitirken “kesinlikle yapmayacağım” dediğiniz şeyler nelerdir? Maddeler halinde yazınız.

Bunlardan birinci ve ikinci sorular öğrencilerin kendi anne ve babalarından istedikleri eğitimcilik özellikleri ile ilgi görüşleri toplanmıştır. Üçüncü ve dördüncü sorular ise araştırmaya katılan öğrencilerin anne-baba olduklarında kendi çocuklarına yapacak ve yapmayacağım dedikleri özellikleri ile ilgili fikirleri toplamak amacıyla yönetilmiştir.

Görüşme anketi, tez danışmanı ile birlikte ilk olarak Türkçe hazırlanmıştır; anketin baş kısmına, araştırmanın amacı hakkında kısa bilgileri içeren Yönerge eklenmiştir. Anket çoğunlukla Kırgız öğrencilerine uygulanacağı ve sorularda anlaşmazlık olmaması için daha sonra araştırmacı tarafından Kırgızca’ya çevrilmiş; daha sonra da Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesini iyi düzeyde bilen Kırgızca Bölümündeki öğretim elemanları tarafından kontrol ettirilmiştir; gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

2.3.2. Veri Analizi ve Çözümlemesi

Öğrencilerden toplanan görüşler, nitel analiz tekniklerinden içerik analizi tekniğine uygun olarak analiz yapılmıştır. İçerik analizi tekniği çerçevesinde ilk olarak ankete katılan öğrencileri sembolize etmek üzere K (Kız) ve E (Erkek) kodlarının kullanılmasına karar verilmiştir. Ebeveynlerin görüşleri, K1, K2, E1, E2 gibi kodlar kullanarak Excel programına aktarılmıştır. Daha sonra, tez danışmanı ile birlikte, alanyazın taramasından da yararlanarak öğrencilerin görüşlerine uygun kategoriler (temalar) oluşturulmuştur. Ortaya çıkan temalar ve genel içerikleri şu şekilde özetlenebilir.

1. Destekleyicilik: Ebeveynlerin kendi çocuklarına ve çocuklarının yaptıkları tercih ve davranışlarına karşın destekçi olma özelliklerini içermektedir. Bu tema kendi içinde üç alt temaya ayrılmaktadır:

1. Sözel Destekleyicilik (SÖZD): Anne babaların çocuklarının davranışlarını sözel ifadelerle desteklemeleri, övmelerini içerir.

2. Duygusal Destekleyicilik (DUYD): Ebeveynlerin çocuklarına duygusal olarak destekte bulunmaları, anlayış göstermeleri, önemsediklerini fark ettirmeleri.

3. Tepkisel Destekleyicilik (TEPD): Ebeveynlerin çocuklarının yaptıkları davranışlarını desteklemek amacıyla ödül vermeleri, eğelenecek yerlere götürmeleri gibi davranışları sergileyerek tepkisel destekte bulunmaları.

2. Bilgilendiricilik: Ebeveynlerin çocukları eğitirken bilgi aktarmasının ne kadar önemli olduğu ile ilgili görüşler bu ana temada yer almıştır.

3. Yönlendiricilik: Çocuk eğitiminde anne babaların yönlendirici olması, gerekli kurslardan yararlanabilmesi için gerekli şartları düzenlemesi ile ilgili fikirler bu ana temada toplanmıştır.

4. Model Olma: Anne babaların tutum ve davranış biçimlerinin, konuşma tarzlarının çocuklara örnek olmalarının ne kadar önemli olduğu ile ilgili görüşler toplanmıştır.

5. Kişisel Özellikler: Anne babaların kişisel özellikleri çocuk yetiştirmede vazgeçilmez esastır. Kişisel özellikler çocukla, çevresiyle ve kendisiyle iletişim kurmada önemlidir. Bu ana temaya ebeveynlerin çocuk eğitmede kişisel özelliklerin ne kadar etkili olduğu ile ilgili fikirler toplanmıştır.

6. Engelleyicilik: Ebeveynlerin çocukların davranış, tutum ve fikirlerine karşı engel olduğu düşünülen özellikler bu ana temada yer almıştır. Bu ana tema üç alt temaya ayrılmaktadır:

Sözel Engelleyicilik (SEN): Çocukların davranışlarına karşın söz ifadeleriyle engel olmaları, sözel şiddetler, sövmeleri, yüksek sesle konuşmalar v.b bu alt temada yer almıştır.

Duygusal Engelleyicilik (DEN): Anne babaların çocukların duygusal olarak engelde bulunmaları, reddetme, umursamama, önem vermeme gibi duyguları içerir.

Tepkisel Engelleyicilik (TEN): Çocukların davranışlarına ebeveynlerin dövme, ceza verme, çocuğun özgürlüğüne sınır koyma gibi davranışlar tepkisel engelleyicilik alt temasında toplanmıştır.

7. Kıyaslama: Anne babaların başkaların çocuklarını örnek olarak vermesi, çocuklarının da onlar gibi olmasını istemesi, başkalarıyla kıyaslaması ile ilgili görüşler ise bu ana temada toplanmıştır.

8. Önleyici Etki: Öğrencilerin anne-baba olduklarında kendi çocuklarına yapacakları önleyici davranışlar bu ana temada toplanmıştır. Bu ana temada anne-baba olduklarında çocuklarının davranışları ortaya çıkmadan önce yapacakları önleyici etkiler yer almıştır. Önleyici Etki ana teması kendi içinde üç alt temaya ayrılmıştır:

Eğitici Önleyici (EÖN): Öğrencilerin anne-baba olduklarında kendi çocuklarının davranışlarını ortaya çıkarmadan önlemek amacıyla yapılan eğitimcilik davranışları, kendi bilgilerini aktarmaları bu alt temada toplanmıştır.

Koruyucu Önleyici (KÖN): Çocukları kötü çevreden korumak ve çocukların kendilerini koruması için gerekli eğitimi vermek. Kendini koruyabilmesini öğretmek, olumsuz davranışlardan uzak tutmak gibi davranışları içerir.

Sosyalleştirici Önleyici (SÖN): Çocukların sosyalleşmelerini sağlamaları, toplumdan uzaklaşmasını önlemek amacıyla yapılan davranışlarla ilgili görüşler toplanmıştır.

9. Destekleyici Etki: Anne-baba olduklarında çocuklarının ortaya çıkmış olan davranışlarına karşı destekçi olacakları ile ilgili görüşler bu ana temada toplanmıştır ve kendi içinde üç alt temaya ayrılmıştır:

Pekiştirici Destekleyici (PDES): Çocukların ortaya çıkmış olan davranışlarını pekiştirmek amacıyla yapılan ödülleri, övmeleri v.b davranışlar bu alt temada yer almıştır.

Önemseyici Destekleyici (ÖDES): Ebeveynlerin çocuklarına önem verdikleri, özel olduklarını fark ettirici davranışlar toplanmıştır.

Geliştirici Destekleyici (GDES): Çocukların becerilerini fark ederek onları geliştirmeye uygun gerekli eğitim almasına yardımcı olmak, gerekli şartlar düzenlemek gibi davranışlar toplanmıştır.

10. Düzeltici Etki: Ortaya çıkan davranışları düzeltmek amacıyla yapılan davranışlar bu ana temada yer almıştır.

Temalar oluşturulduktan sonra, öğrencilerin görüş ve değerlendirmeleri, bu temalar çerçevesinde kodlanmış ve sınırlandırılmıştır. Yapılan sınıflamalar üzerinde tez danışmanı da incelemede bulunmuş; bazı kategorilendirmeler üzerinde tartışılmış ve son şekli verilmiştir. Örneklerin sayısı temanın önemi ve frekansın çokluğuna göre değişmektedir. Alınan veriler araştırmanın alt amaçlarına uygun olarak tablolandırılmış ve yorumlanmaya çalışılmıştır.

BÖLÜM III

BULGULAR VE YORUM

Üniversite öğrencilerinin, ebeveynlerde bulunmasını ve bulunmamasını istedikleri eğitimcilik özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan araştırmada tespit edilen bulgular aşağıda tablolar halinde sunulmuş ve açıklamaları yapılmıştır.

3.1 Ebeveynlerde bulunmasını istedikleri eğitimcilik özelliklerinin ana temalara göre dağılımına ilişkin bulgular

Tablo 1: öğretmen adaylarının anne ve babalarda görmek istedikleri özellikler

TEMALAR	ALT TEMALAR	f	%	f	%
Destekleyicilik (DES)	Sözel Destekleyicilik (SÖZD)	6	2.83	92	43.40
	Duygus. Destekleyicilik (DUYD)	46	21.70		
	Tepkisel Destekleyicilik (TEPD)	40	18.87		
Kişisel Özellik (KÖZ)		76	35.85	76	35.85
Bilgilendiricilik (BİL)		23	10.85	23	10.85
Model Olma (MOD)		13	6.13	13	6.13
Yönlendiricilik (YÖN)		8	3.77	8	3.77
Toplam		212	100	212	100

Tablo 1 de öğretmen adayları öğrencilerin anne ve babalarında en çok görmek istedikleri özelliklere ilişkin görüşlerinin ana ve alt temalara göre dağılımına yer verilmiştir. Öğrencilerin ebeveynlerinden en çok görmek istedikleri özelliklere ilişkin toplam 212 özellik belirlenmiştir. Bu görüşler Destekleyicilik (DES), Bilgilendiricilik (BİL), Yönlendiricilik (YÖN), Model Olma (MOD) ve Kişisel Özellik (KÖZ) olarak 5 ana temaya dağılmıştır. Bunlardan Destekleyicilik ana teması ise Sözel Destekleyicilik (SÖZD), Duygusal Destekleyicilik (DUYD) ve Tepkisel Destekleyicilik (TEPD) adlarında 3 alt temaya ayrılmıştır. Öğrencilerin genel olarak görüşlerinin 92'si (%43.40) DES; 76'sı (%35.85) KÖZ; 23'ü (%10.85) BİL; 13'ü (%6.13) MOD; 8'i (%3.77) YÖN ana temalarında toplanmıştır. Bu toplanmış bilgilere göre öğrencilerin anne ve babalarda eğitimci olarak en çok görmek istedikleri özelliklerin DES, en azı da YÖN ana temasıyla ilgili olduğu görülebilir. Başka bir ifadeyle çocuklar anne ve babalarından öncelikli ve daha yoğun olarak destekleyicilik özellikleri görmek istedikleri söylenebilir.

DES teması kendi içinde Sözel Destek (SÖZD), Duygusal Destek (DUYD) ve Tepkisel Destek (TEPD) olarak üç alt temaya ayrılmaktadır. Öğrencilerin ebeveynlerinden görmek istedikleri “Destekleyicilik” alanından 46’sı (%21.70) DUYD; 40’ı (%18.87) TEPD ve 6’sı (2.83) SÖZD alt temalarında yer almıştır. Bu verilere göre çocukların anne babalarından en çok duygusal destek istediklerini, en az da sözel desteğin olmasını istedikleri görülmektedir. Buna göre Destekleyicilik anlamında öğrencilerin anne ve babalarında görmek istedikleri eğitimcilik özellikleri arasında en çok duygusal destek olduğu söylenebilir. Bu durum, öğrencilerin anne ve babalarının özellikle çocuklarına duygusal destek olmalarına daha fazla önem verdikleri ve ihtiyaç duydukları şeklinde yorumlanabilir. Bu çerçevede DUYD temasında yer alan öğrenci görüşlerine K2 kodlu öğrencinin “*Çocuğunun seçimlerini kabul etmeleri ve desteklemeleri*” ve E2 kodlu öğrencinin de “*Yaptığım işlerde anlayış göstermeleri, eksiklerimi de olgunlukla karşılamaları*” ifadeleri örnek olarak verilebilir. Ebeveynlerden görmek istedikleri TEPD alt temasındaki öğrenci görüşlerine K8 kodlu öğrencinin “*Yaptığı işlerde destek vermesi, şartları uygun hale getirmesi*” ile E19 kodlu öğrencinin “*Çocuklarla ilişki kurabilmesi, desteklerini göstermeleri*” ifadeleri örnek olarak verilebilir. SÖZD alt temasındaki öğrenci görüşlerine ise K1 kodlu öğrencinin “*Her başarısında övmesi ve takdir etmesi*” ifadesi ile E14 kodlu öğrencinin “*Bizimle ilgili düşüncelerini paylaşabilmesi, bizi dinleyebilmesi*” ifadeleri örnek olarak verilebilir.

KÖZ ana teması çerçevesinde öğrenciler tarafından toplamda 76 (%35,85) görüş belirtilmiştir. Buna göre öğrencilerin anne ve babalarında görmek istedikleri eğitimcilik özellikleri ile ilgili önemli bir özellik alanının da kişisel özelliklerle ilgili olduğu söylenebilir. KÖZ ana temasındaki öğrenci görüşlerine E17 kodlu öğrencinin “*Sorumlu*” ile K12 kodlu öğrencinin “*Sabırlı*” ifadeleri örnek olarak verilebilir. Buna göre öğrencilerin anne ve babalarının eğitimcilik özellikleri açısından anlayışlı olma, sabırlı olma, kararlı olma gibi kişilik özelliklerini önemsedikleri şeklinde yorumlanabilir.

Araştırma sonucuna göre çocuklar anne ve babalarından görmek istedikleri eğitimcilik özellikleri açısından bilgilendiricilik özelliklere göre destekleyicilik ve kişisel özelliklerin daha önemli olduğu görülebilir. Bu durum, şimdi bilgi kaynakların faydalanarak bilgiye ulaşma çok da zor olmadığı için ebeveynlerden daha çok destekçi olmalarını istedikleri olarak açıklanabilir. Öğrencilerin

ebeveynlerinden BİL temasıyla görmek istedikleri özelliklere K35, E1 ve E17 kodlu öğrencilerin “Eğitimli”, K36 kodlu öğrencinin de “Yeteneklerini fark ederek ona göre eğitim vermesi” görüşleri örnek olarak görülebilir.

MOD temasıyla ilgili toplamda öğrencilerin 13’ü (%6.13) ebeveynlerin tutum ve davranışlarını takip ettikleri söylenebilir. MOD temasına E5 kodlu öğrencinin “Parayı kullanmada örnek olmaları” ve E10 kodlu öğrencinin “Her konuda örnek olmaları” fikirleri örnek olarak söylenebilir.

YÖN ana teması çerçevesinde toplamda 8 (%3.77) görüş belirtilmiştir. Bu sayılara göre çocukların anne babalarının yönlendirmelerine çok da ihtiyaç duymadıklarını görebiliriz. K10 kodlu öğrenci “Çocuğunun kendisi karar verebilmesini sağlayan” ve K2 kodlu öğrencinin “Çocuğunun yaşına göre değişmesini takip etmesi ve uygun eğitim almasını sağlaması” cümleleriyle katkıda bulunmuştur.

3.2 Ebeveynlerde bulunmamasını istedikleri eğitimcilik özelliklerinin ana temalara göre dağılımına ilişkin bulgular

Tablo 2: Öğretmen adaylarının ebeveynlerden eğitimci olarak bulunmasını istemedikleri özellikler

TEMALAR	ALT TEMALAR	f	%	f	%
Engelleyicilik (ENG)	Tepkisel Engelleyicilik (TEN)	63	33.16	120	63.15
	Duygusal Engelleyicilik (DEN)	42	22.10		
	Sözel Engelleyicilik (SEN)	15	7.89		
Kişisel Özellik (KÖZ)		47	24.74	47	24.74
Kıyaslama (KIYAS)		14	7.37	14	7.37
Bilgilendiricilik (BİL)		5	2.63	5	2.63
Model Olma (MOD)		4	2.11	4	2.11
Toplam		190	100	190	100

Tablo 2 de öğretmen adayları öğrencilerin anne ve babalarda bulunmasını istemedikleri özelliklerin ana ve alt temalara göre dağılımına yer verilmiştir. Çocukların ebeveynlerinden görmek istemedikleri eğitimcilik özelliklere ilişkin toplam 190 özellik belirlenmiştir ve o görüşler Engelleyicilik (ENG), Kişisel Özellik (KÖZ), Kıyaslama (KIYAS), Bilgilendiricilik (BİL) ve Model Olma (MOD) olarak

ana temalara ayrılmışlar. Öğrencilerin genel olarak görüşlerinin 120'si (%63.15) ENG; 47'si (%24.74) KÖZ, 14'ü (%7.37) KIYAS; 5'i (%2.63) BİL ve 4'ü MOD ana temalarında toplanmıştır. Bu ana temalardan Engelleyicilik ana teması kendi içinde Sözel Engelleyicilik (SEN), Duygusal Engelleyicilik (DEN) ve Tepkisel Engelleyicilik (TEN) olarak 3 alt temaya ayrılmaktadır. Bu toplanmış verilere göre anne babalarda görmek istemedikleri eğitimcilik özellikler en çok ENG ve en azı ise MOD ana temasıyla ilgili olduğu söylenebilir. Başka bir ifadeyle çocuklar ebeveynlerinden engelleyicilik özelliklerin olmasını istemedikleri söylenebilir.

ENG ana teması kendi içinde Tepkisel Engelleyicilik (TEN), Duygusal Engelleyicilik (DEN) ve Sözel Engelleyicilik (SEN) olarak üç alt temalara ayrılmaktadır. Başka bir ifadeyle çocukların kendi anne babalarından görmek istemedikleri engelleyicilik özellikler tepkisel, duygusal ve sözel olarak üç özelliği kapsamaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilere göre ebeveynlerde bulunması istenilmeyen “Engelleyicilik” özelliklerin 63'ü (%33.16) TEN; 42'si (%22.10) DEN ve 15'i (%7.89) SEN alt temalarında yer almıştır. Bu bilgilerden en çok istenilmeyen özellik olarak tepkisel engelleyicilik ve en azı olarak da sözel engelleyicilik olduğu görülebilir. Diğer bir ifadeyle çocuklar ebeveynlerinde en çok engelleyici davranışları görmek istemedikleri, destekçi olmalarını önemsedikleri olarak yorumlanabilir. Tepkisel Engelleyicilik alt temasına örnek olarak K36 kodlu öğrencinin “*Yanlış yaptığımız zamanlarda şiddet göstermeleri*” ve K7 kodlu öğrencinin de “*Çocuklarına baskıcı davranmaları*” görüşleri sayılabilir. DEN alt temasına ise E10 kodlu öğrencinin “*Çocuğunun ümit, hayallerine umursamazlık*”, E13 kodlu öğrencinin “*Kendi yaptığı hatalar için çocukları suçlu görmek*” cümleleri örnek olarak verilebilir. SEN alt temasında yer alan görüşlere E15 kodlu öğrenci “*Çocuklar hata yaptıklarında sert konuşmaları, sövmeleri*” ve K16 kodlu öğrencinin de “*Ebeveynlerin çocuğuna karşı sözel şiddette bulunmaları*” gibi görüşleri örnek olabilir.

KÖZ ana teması çerçevesinde toplamda 47 (%24.74) görüş belirtilmektedir. Bu sayılara göre çocuklar için anne babaların kişisel özellikleri de önemli olduğu söylenebilir. Bir başka anlatımda çocuklar ebeveynlerinde kötü kişisel özelliklerin olmasını istemedikleri söylenebilir. KÖZ alt temasına E17 kodlu öğrencinin “*Sorumsuz*” ve K35 kodlu öğrencinin “*İnatçı*” görüşleri örnek olarak sayılabilir.

Buna göre öğrencilerin ebeveynlerinde sorumsuz, yalancı, inatçı, sabırsız gibi kişilik özelliklerin olması istenilmediği şeklinde yorumlanabilir.

Anne babaların kendi çocukların ‘ideal’ gördüğü başka çocuklarla kıyaslaması çocuklar tarafından istenilmeyen özellik olarak sayıldığı tablo 2 de görülebilir. Bu görüşler KIYAS ana temasında toplanmıştır ve öğrenciler tarafından 14 (%7.37) görüş belirtilmiştir. KIYAS ana temasıyla ilgili E4 kodlu öğrencinin “*Ben küçükken...’ diyerek kendisiyle kıyaslamak*” ve K6 kodlu öğrencinin “*Çocuk davranışı nasıl olmalı gibi stereotiplere inanmak, kıyaslamak*” ifadeleri söylenebilir.

BİL ana temasında öğrenciler tarafından 5 (%2.63) görüş belirtilmiştir. Bu ana temaya E3 kodlu öğrencinin “*Eski yöntemle eğitim vermesi*”, E18 kodlu öğrencinin “*Yanlış eğitim vermesi*” ifadeleri örnek olarak verilebilir.

MOD ana teması çerçevesinde toplamda 4 (%2.11) görüş belirtilmiştir. MOD ana temasındaki özelliklere E2 kodlu öğrencinin “*Koyduğu kurallara kendisi uymayan, örnek olamayan*”, K12 kodlu öğrencinin “*Çocuklarına davranış ve konuşma tarzlarıyla örnek olamayan*” görüşleri örnek olarak görülebilir.

3.3 Öğretmen adaylarının Anne/Baba olduklarında çocuklarını eğitirken “kesinlikle yapacağım” dediği davranışlara ilişkin bulgular

Tablo 3: Öğretmen adaylarının Anne/Baba olduklarında çocuklarını eğitirken “kesinlikle yapacağım” dediği şeyler

TEMALAR	ALT TEMALAR	f	%	f	%
Önleyici Etki (ÖN)	Eğitici Önleyici (EÖN)	69	33.66	101	49.27
	Koruyucu Önleyici (KÖN)	27	13.17		
	Sosyalleştirici Önleyici (SÖN)	5	2.44		
Destekleyici Etki (DES)	Pekiştirici Destekleyici (PDES)	5	2.44	102	49.75
	Önemseyici Destekleyici (ÖDES)	48	23.41		
	Geliştirici Destekleyici (GDES)	49	23.90		
Düzeltilici Etki (DÜZ)		2	0.98	2	0.98
Toplam		205	100	205	100

Tablo 3 te öğretmen adaylarının anne/baba olduklarında çocuklarına sergileyecekleri eğitimcilik davranışları yer almıştır. Yapacakları davranışlara ilişkin

toplamda 205 görüş belirtilmiştir ve bu görüşler Önleyici Etki (ÖN), Destekleyici Etki (DES) ve Düzeltici Erki (DÜZ) olarak 3 ana temaya dağılmıştır. Bunlardan Önleyici Etki kendi içinden Eğitici Önleyici (EÖN), Koruyucu Önleyici (KÖN) ve Sosyalleştirici Önleyici (SÖN) olarak üçe ayrılmaktadır. Destekleyici Etki de kendi içinde Pekiştirici Destekleyici (PDES), Önemseyici Destekleyici (ÖDES) ve Geliştirici Destekleyici (GDES) olarak 3 alt temaya ayrılmıştır. Toplanmış verilere göre en çok yapacağı etki DES, en azı da DÜZ ana temalarına toplanmıştır. Başka bir ifadeyle öğrenciler ebeveyn olduklarında kendi çocuklarının ortaya çıktığı davranışları düzeltmek yerine, daha çok destekçi olmak istedikleri anlamı çıkartılabilir.

Destekleyici Etki ana temasında yer alan PDES, ÖDES ve GDES alt temalarına toplam olarak 102 görüş toplanmaktadır. Bunlardan 49'u (%23.90) GDES, 48'i (%23.41) ÖDES ve 5'i (%2.44) PDES alt temalarında yer almaktadır. Buna göre öğrenciler anne/baba olduklarında çocuklarına daha çok geliştirici ve önemseyici destekte, en az da pekiştirici destekte bulunacakları belli olmuştur. Geliştirici Destek alt temasına K23 kodlu öğrencinin *“Çocuğumun kendi kendine karar vermesini sağlayacağım”* ve E1 kodlu öğrencinin *“Yeteneklerine göre eğitim almasını ve kendini geliştirmek için farklı etkinliklere katılmasını sağlayacağım”* görüşleri örnek olabilir. ÖDES alt temasına K14 kodlu öğrencinin *“Konuşmak istediği her an onu dinleyeceğim”*, E11 kodlu öğrencinin *“Çocuğum için zaman ayıracağım ve ilgileneceğim”* gibi görüşleri örnek olarak verilebilir. PDES alt temayla ilgili K8 kodlu öğrencinin *“Her yaptığı işinde, başarısında destekleyeceğim”*, E2 kodlu öğrencinin *“Yaptığı iyi işlerini destekleyeceğim”* görüşleri örnek olarak söylenebilir.

Önleyici Etki ana teması kendi içinde Eğitici Önleyici (EÖN), Koruyucu Önleyici (KÖN) ve Sosyalleştirici Önleyici (SÖN) olarak 3 alt temaya ayrılmaktadır. Bu alt temalar çerçevesinde öğrenciler toplamda 69 (%33.66) EÖN, 27 (%13.17) KÖN ve 5 (%2.44) SÖN alt temalarında kendi görüşleri belirtilmiştir. Bu sayılardan öğrenciler anne/baba olduklarında davranış ortaya çıkmadan önce onu öne almak amacıyla eğitici davranışları sergileyecekleri ve sosyalleştirmekten çok koruyacakları görülebilir. Bu şimdi çevrenin güvensiz olduğuna inandıklarından kaynaklanmış şeklinde yorumlanabilir. EÖN al temasına K37 kodlu öğrencinin *“Kendi düşüncelerini utanmadan kolayca anlatabilmesini öğreteceğim”*, E3 kodlu

öğrencinin “*Sorumluluk almaya öğreteceğim*” görüşleri örnek olabilir. KÖN alt teması için K2 kodlu öğrencinin “*Çocuğumun başkalar tarafından baskı altında kalmasına izin vermeyeceğim*” ve K12 kodlu öğrencinin “*Çocuğun psikolojik durumuna dikkat edip, anlayış göstereceğim*” görüşleri örnek olarak verilebilir. SÖN alt temasına K9 kodlu öğrencinin “*Başkalarıyla iletişim kurabilmesine dikkat edeceğim*” ve K12 kodlu öğrencinin “*Kültür merkezlerine sık sık götüreceğim*” ifadeleri örnek olabilir.

Düzeltilici Etki ana temasına toplamda 2 (%0.98) görüş toplanmıştır. Diğer bir deyişle öğrenciler anne/baba olduklarında çocuklarının davranışlarını düzeltmek yerine o davranışları ortaya çıkarmadan önlemek daha iyi olduğunu tercih etmekteler şeklinde yorumlanabilir. DÜZ ana temasına E17 kodlu öğrencinin “*Yanlış yaptıkları zaman ceza vermeyeceğim*” ve K22 kodlu öğrencinin “*Fiziksel şiddet uygulamayacağım*” ifadeleri örnek olarak belirtilebilir.

3.4 Öğretmen adaylarının Anne/Baba olduklarında çocuklarını eğitirken “kesinlikle yapmayacağım” dediği davranışlara ilişkin bulgular

Tablo 4: Öğretmen adaylarının Anne/Baba olduklarında çocuklarını eğitirken “kesinlikle yapmayacağım” dediği şeyler

TEMALAR	ALT TEMALAR	f	%	f	%
Önleyicilikten Uzak Durma (ÖN)	Eğiticilikten Uzak Durma (EUD)	55	30.22	101	55.49
	Koruyuculuktan Uzak Durma (KUD)	42	23.08		
	Sosyalleştiricilikten Uzak Durma (SUD)	4	2.20		
Destekten Mahrum Etme (DES)	Önemsizleştirme (ÖNS)	33	18.13	41	22.53
	Köstekleyicilik (KÖS)	8	4.39		
Düzeltilici Etki (DÜZ)		40	21.98	40	21.98
Toplam		182	100	182	100

Tablo 4’de öğrencilerin, anne ya da baba olduklarında kendilerinin kesinlikle yapmayacaklarını belirttikleri eğitimcilikle ilgili tutum ve davranışlar ile

ilgili olarak toplam 182 düşüncenin üç ana tema ve beş alt temada toplandığı gözlenmektedir. Öğrencilerin belirttikleri düşüncelerin 101'i (%55,49) Önleyicilikten Uzak Durma (ÖN), 41'i (%22,53) Destekten Mahrum Etme (DES) ve 40'ı (%21,98) da Düzeltici Etki (DÜZ) toplanmıştır. Buna göre öğrencilerin anne-baba olduklarında çocuklarının eğitimi ile ilgili olarak kesinlikle yapmak istemedikleri tutum ve davranışların daha büyük kısmının, henüz olumsuz davranış çıkmadan önlemeye dönük davranışlarla ilgili olduğu; istenilmeyen davranışların ortaya çıkmadan önlenilmesi gerektiğinin farkında oldukları söylenebilir.

ÖN ana temasında ifade edilen 101 öğrenci düşüncesinin 55'i (%30,22) Eğiticilikten Uzak Durma (EUD), 42'si (%23,8) Koruyuculuktan Uzak Durma (KUD) ve 4'ü (%2,20) Sosyalleştiricilikten Uzak Durma (SUD) alt temalarına yayılmıştır. Buna göre öğrenciler anne ve baba olduklarında çocuklarıyla olan etkileşimlerinde eğiticilikle ilgili olarak kesinlikle yapmayacakları tutum ve davranışların en çok eğitici ve önleyicilikle ilgili olduğu; eğitmekle ilgili birtakım tutum ve davranışları göstermekten daha çok uzak duracakları söylenebilir.

Öğrencilerin EUD alt temasındaki düşünce ve değerlendirmelerine K38 kodlu öğrencinin “*Çocuklarımın tembel olmasına izin vermeyeceğim*” ifadesi ile E10 kodlu öğrencinin “*Onlar varken başkalarıyla kavga etmeyeceğim.*” ifadesi örnek olarak verilebilir. KUD alt teması ile ilgili öğrenci görüşlerine K6 kodlu öğrencinin “*Başka çocuklarla kıyaslamayacağım*” ifadesi ile E3 kodlu öğrencinin “*Zarar verecek teknolojilerle fazla vakit geçirmesine izin vermeyeceğim.*” ifadesi örnek olarak verilebilir. SUD alt temasındaki öğrenci görüşlerine ise E7 kodlu öğrencinin “*Başka insanlarla iletişim kurmasında engel olmayacağım*” ifadesi ile K38 kodlu öğrencinin “*Arkadaşlarıyla olan ilişkilerine karışmayacağım*” ifadesi örnek olarak verilebilir.

Destekten Mahrum Etme ana temasında toplanan 41 görüşün 33'ü (%81,0) Önemsizleştirme (ÖNS) alt temasında, 8'i (%19,5) Köstekleyicilik (KÖS) alt temasında yer almıştır. Buna göre öğrencilerin anne ya da baba olduklarında çocuklarının tercih ettiği seçim ve davranışları önemseyecekler ve destekçi olacaklar olarak yorumlanabilir. ÖNS alt temasına K23 kodlu öğrencinin “*Özgüvenini düşürecek davranışlarda bulunmayacağım*” ve E13 kodlu öğrencinin “*Çocuğu yargılamayacağım*” fikirlerini örnek olarak verebiliriz. KÖS alt temasına K2 kodlu

öğrencinin “*Çocuğumun adına sorunlarını çözmeyeceğim*” ve K19 kodlu öğrencinin “*Tek yönlü eğitim almasına izin vermeyeceğim*” görüşleri örnek olabilir.

Düzeltilici Etki (DÜZ) ana temasında toplam 40 (%21.98) görüş toplanmıştır. Bu sayılara göre öğrenciler anne-baba olduklarında çocuklarının yaptığı davranış ve tercihlerine karşı saygılı olacakları ve düzeltilici etkide bulunmayacakları şeklinde yorumlanabilir. DÜZ ana temasına K18 kodlu öğrencinin “*Çocuğuma karşı sert davranmayacağım*” ve E19 kodlu öğrencinin “*Yargılamayacağım*” fikirleri örnek olabilir.

BÖLÜM IV

SONUÇ VE ÖNERİLER

4.1. SONUÇ VE TARTIŞMA

Ebeveynlerde bulunması istenilen ve istenilmeyen eğitimcilik özelliklerinin belirlenmesini amaçlayan araştırma sonunda ulaşılan sonuçlar aşağıda sunulmuştur.

Ebeveynlerde bulunması istenilen eğitimcilik özelliklerine ilişkin sonuçlar

1. Üniversite öğrencilerine göre anne ve babalarda iyi bir eğitimci olarak bulunmasını istedikleri özellikler Bilgilendiricilik, Destekleyicilik, Yönlendiricilik, Model Olma ve Kişisel Özellik adlarında 5 alt temada toplanmıştır. Bu durum anne babaların çocukları eğitirken sahip olması gereken özelliklerin en önemlilerinin çocuklarını bilgilendirme, onlara destek olma, yönlendirmeler yapma, model olma ve kişisel özellikler açısından uygun özelliklere sahip olmalarının önemli kabul edildiği şeklinde yorumlanabilir.

Ailenin eğitim fonksiyonuna ilişkin alanyazın incelendiğinde de ebeveynin öğretmenler açısından ilk öğretmenler, ailenin ise ilk eğitim kurumu olduğu sıklıkla dile getirilmektedir (Yeşil, 2002; Tezcan, 2018). Bilindiği üzere çocuklar hayatla ilgili ilk bilgi, duygu ve becerileri ailelerde kazanmaktadırlar. Ebeveynlerin çocuklara karşı olan tutum ve davranışları, çocukların kişilik özellikleri, hayata bakışları, temel bilgi ve becerileri kazanma düzeyleri gibi önemli ölçüde etkilediğini ortaya koyan çok sayıda araştırma bulunmaktadır (Yavuzer, 1999; Olcay, 2015; Özel ve Zelyurt, 2016; Yeşil, Şahan ve Aslander, 2018, Vural, 2006, 37-38).

Bu çerçevede ebeveynlerin çocuklara bir takım bilgileri doğru ve etkili bir şekilde aktarabilmesi, yaşama uyum sağlama ve kendine yetme özelliklerini kazandırma konusunda destekleyici olmaları, gelecekte yaşanabilecek durumlara dönük olarak deneyimlerinden hareket ederek yönlendirici olmaları, iyi insan özelliklerine sahip olarak model olmaları ve özellikle çocuklarıyla sıcak ve samimi ilişkiler içerisinde bulunmaları büyük önem arz etmektedir (Yeşil, Şahan ve Aslander, 2018; Özyürek ve Şahin, 2005; Şahin ve Özyürek, 2008).

Alanyazında yer alan bu tespitlerle öğrencilerin ebeveynlerinde görmek istedikleri eğitimcilik özelliklerinin tutarlılık gösterdiği söylenebilir. Diğer taraftan

bu tutarlılık, öğrencilerin eğitimci olarak nitelendikleri kişilerde aranması gereken özellikler yönüyle de zihin ve gönül dünyalarında doğru bir çerçevenin olduğu şeklinde yorumlanabilir.

2. Öğrencilerin, ebeveynlerinde görmek istedikleri eğitimcilik özelliklerinin büyük kısmı, destekleyicilik ana teması ile ilgilidir. Bu durum, öğrencilerin anne ve babalarında çocuklara karşı özellikle destekleyici olmalarını istedikleri şeklinde yorumlanabilir.

Ebeveyn, çocukların gözünde her yönüyle ilk otoritelerdir. Özellikle küçük yaşlarda ebeveynlerin her şeyi bildikleri, her şeyi yapabilecekleri, her şeye gücünün yeteceklerine inanılır. Bu nedenle de çocuklar açısından önemli bir koruyucu, güven verici ve destekleyici olarak algılanır (Yavuzer, 1999; Olcay, 2015; Senemoğlu, 2018). Başka bir ifade ile çocukların ebeveynleri yanlarında ve destekçi olarak hissetmeleri ve gözlemeleri onlara önemli bir güven duygusu verir. Bu güven duygusu onların daha fazla girişimci, cesaretli, araştırmacı vb. olmalarını beraberinde getirici niteliktedir (Özel ve Zelyurt, 2016; Senemoğlu, 2018). Bu durum, kendilerini destekleme konusunda çocukların önemli bir ihtiyaç içerisinde oldukları ve öğrencilerin bu beklentiyi görüşlerine yansıttıkları şeklinde yorumlanabilir.

Diğer taraftan Destekleyicilik ana temasında toplanan öğrenci görüşleri kendi içerisinde sözel, duygusal ve tepkisel destekleyicilik olarak üç alt temaya ayrılmıştır. Öğrenci değerlendirmelerinin daha büyük kısmı duygusal destekleyicilik alt temasında yoğunlaşmıştır. Buna göre çocukların ebeveynlerinden en çok destekçi olmalarını bekledikleri alanın duygusal alan olduğu ve özellikle duygusal desteklerinin çok daha önemli görüldüğü şeklinde yorumlanabilir.

Çocuklar gerek hayatı tanıma ve öğrenme gerekse gelecekle ilgili kendine yol bulabilme konusunda ebeveyninden kendisine destek olmalarını bekledikleri; böylelikle yaşama hazır hale gelme konusunda daha başarılı olacaklarına inandıkları söylenebilir. Nitekim bilim insanları, ebeveynler tarafından yapılan destek miktarı ve türü ile tutumlarının çocukların hayattaki genel başarılarında ve akademik başarılarında önemli bir etken olduğunu sıklıkla belirtmektedirler (Özyürek ve Şahin, 2005; Şanlı ve Öztürk, 2012; Yavuzer, 1999; Olcay, 2015; Yeşil, Şahan ve Aslander, 2018, Vural, 2006, 37-38).

Çocuklar büyürken, bilgi ve deneyim eksikleri ile imkan sınırlıklarının bir sonucu olarak krizlerle karşılaşmaları, zorluk çekmeleri her zaman mümkün olmaktadır. Bu kritik dönemleri atlattırda anne babaların çocuklara güvenmeleri, destek vermelerinin onları sevdiklerinin ve değer verdiklerinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Ebeveynlerin destekleri sözel, duygusal ve tepkisel olabilmekle birlikte çocukların özellikle duygusal destek beklentilerinin daha çok olması dikkate değer olarak değerlendirilebilir. Bu durum, çocukların anne ve babalarından daha çok duygusal olarak destekçi olmalarını; yaptıkları davranış ve tercihlerin ebeveynler tarafından kabul edilip önemsendiğini hissetmek istedikleri şeklinde yorumlanabilir. Başka bir ifade ile sözlü açıklama ve desteklerde bulunma, bedensel ve imkan destekleri de önemli olmakla birlikte çocuğun kabul gördüğünü hissetmesi, manevi takdir duygularını yaşaması, yalnız olmadığının farkında olması gibi ebeveynlerin duygusal olarak verecekleri desteğin daha önemli olduğu söylenebilir.

Yavuzer'e (1999) göre aile üyelerinin, çocuğu olduğu gibi kabul edip, onu destekleyip yüreklendirince çocuğun benlik değeri oluşmaktadır. Çünkü, benlik saygısı, çocuğun fikirlerine değer verilen, sözleri dinlenen, anne babasından destek gören ortamda ancak gelişmektedir.

3. Ebeveynlerde olması istenilen en önemli özelliklerden biri kişisel özellik olduğu belirlenmiştir. Kişisel özellikler insanın benimsediği karakter özellikleri, konuşma tarzı, davranış biçimi, düşünme biçimi gibi kendine ait olan, nesne ve insanlarla olan ilişkilerini etkileyen özelliklerdir.

Öğrencilere göre çocuk eğitiminde ebeveynlerin sabırlı, sorumlu, anlayışlı olma gibi özellikleri içeren kişisel özelliklerin, en önemli unsurlardan biri olduğu belli olmaktadır. Anne babaların kişilik özellikleri, tutumların sağlıklı olup olmaması çocuğun dengeli, huzurlu, başkalarına karşı sevgiyle ve saygılı davranmalarını etkiler. Çocuk için iyi anne baba tutumu ne sert, baskıcı ne de serbest olmayan bir tutumdur. Tutarlı ve dengeli sevgi, ilgi çocuğun kendine güvenini ve benlik saygısını yükseltir. Ebeveynler, çocukların tutum, değer, inanç ve kişilik özellikleri için birinci derecede referans kaynaklarıdır (Kaya, 1997).

Ana babaların birey olarak kişilik özellikleri ailenin çocuk yetiştirme yaklaşımını etkilemektedir. Araştırmalara göre ana babaların davranışları iki temel boyutta ortaya çıkmaktadır. Birinci boyut, kabul-ret boyutudur ki sıcak (kabul edici

ya da onaylayıcı) ya da düşmanca (red edici ya da onaylamayan) ana baba davranışını ifade eder. Sıcak bir ilişki çocukların, sorumlu ve kendi kendini denetleyebilir bir kişilik k-geliştirmesine yardım ederken, düşmanca ilişki ise saldırganlığı destekleme eğilimindedir. İkinci boyut ise denetim-özerklik boyutu, ana babanın davranış kurallarını yürütmede ne kadar kısıtlayıcı ya da izin verici oldukları üzerinde odaklaşır. Sıkı denetim kullanan ana babalar genellikle iyi davranışlı; ama oldukça bağımlı çocuklar yetiştirirler. İzin verici anne babalar sokulgan ve atılğan ama oldukça saldırgan çocuklar yetiştirme eğilimindedirler (Gander& Gardiner, 1988, akt. Özensel, 2004). Ebeveynin çocuğun olumlu veya olumsuz davranışlarına gösterdikleri tepkileri, çocukla kurduğu iletişim çocuğun ilk kazandığı sosyal becerilerini şekillendirmektedir (Bozkurt, 2016; Çağdaş ve Seçer, 2011; akt. Uygun, 2018).

4. Olması gereken özellikler açısından bilgilendiricilik özelliğın daha az tercih edilmesi şimdi çevremizde bir çok bilgi kaynaklarının olduğundan ve istediğın zaman istediğın bilgiye ulaşabilme imkanı olduğundan dolayı anne ve babaların bilgilendiricilik özelliğine fazla ihtiyaç duyulmadığı olarak yorumlanabilir. Eskiden bilgiye, bilgi kaynağı olan kitaplara ulaşmak çok zordu ve çocuklar ebeveynlerinden ve kendinden büyük insanlardan bilgi almak zorunda idi. Zaman değıştikçe insanların ihtiyaçları da değışmekte ve şimdi çocukların anne ve babalarının bilgilendiricilik özelliğın olmasına fazla ihtiyaç duyulmamaktadır.

Günümüzde ise teknolojinin ve iletişim araçlarının hızlı bir gelişim ve değışim sergilediğinden dolayı aile içi iletişim de değışmektedir. İnternet kullanımının yaygınlaşması nedeniyle aile ilişkilerinin yeni bir boyut kazandığı ve çocuk-aile ilişkisini etkilediğı görülmektedir (Temizdemir, 2018). Başka bir deyişle internetin sağladığı imkanlardan dolayı anne babaya olan bazı ihtiyaçları ve ebeveynlerin bazı görevleri değışmektedir.

5. Anne babalarda iyi bir eğitimci olarak olması gereken özelliklerden birisi de model olabilme özelliğidir. Çocuklar anne babalarının ve çevresindeki yakın insanların davranışlarını gözlemleyerek büyürler ve bilinçli ya da bilinçsiz takip etmeye başlarlar. Mead'e göre çocuklar , toplumsallaşma süreci içinde yetişkinleri davranışlarını gözleyerek, onların davranış ve tutumlarını benliğine katar. Çocuk önce yakın çevredeki insanların yani anne babalarının, sonra geniş insan grupları ile etkileşime girerek, kendine karşı gösterdikleri davranış ve tutumlarını kendi

kişiliğine içselleştirip benimser. Sherif de çocuk benliği, çocuğun anne babası, öğretmeni ve arkadaşlarının tükenmez etkileri sonucunda meydana gelmiş sosyal ve psikolojik değerler sistemi olarak tanımlar (Sherif, 1936 akt. Kaya, 1997). Çocuklar genellikle bir ya da bir kaç insanı ideal kişilik olarak algılayarak onun davranışlarını, konuşma tarzlarını, tutumlarını takip etmeye çalışırlar ve örnek olarak algırlar. Bu insanlar genellikle anne babaları olurlar. Bu yüzden anne babalar çocuklarının iyi davranışlar kazanması ve iyi benlik özellikleri edinmesi için güzel örnek olabilmekte ve çevresinde iyi örnek insanları katmasını sağlamakta yükümlüdür.

Çağdaş ve Seçer'e (2012) göre çocuklar iyi gözlemcilerdir. Çocuklar anne babalarının ve arkadaşlarının kendilerine ve başkalarıyla etkileşimini gözlerler. Uygun'a (2018) göre çocuklar kendşnden güçlü insanları model olarak algılama eğiliminde oldukları için ebeveynlerinin çekingen davranışlarını gözlemleyen çocuk ebeveyni gibi girdiği ortamda çekingen, kendini ifade etmede, ilişki kurmada kaçabilirler.

6. Üniversite öğrencilerine göre ebeveynlerde bulunması istenilmeyen özellikler Engelleyicilik, Kıyaslama, Bilgilendiricilik, Model Olma ve Kişisel Özellik olarak 5 ana başlık altında toplanmıştır. Buna göre çocuklar anne babalarının çocuk eğitiminde çocuklarına engel olmaları, başka çocuklarla kıyaslamaları, yanlış model olmaları ve ters kişisel özelliklere sahip olmalarını en çok istemedikleri ve iyi bir eğitmen için bu özellikler olmaması gerektiği olarak yorumlanabilir. Üniversite öğrencilerinin ebeveynlerinde bulunmamasını en çok istemedikleri özellikler engelleyicilik başlığı altında yoğunlaşmıştır. Engelleycilik ana teması sözel, tepkisel ve duygusal olarak üç alt başlıklara ayrılmıştır.

Ronald Rohner tarafından öne sürdürülen Ebeveyn Kabul-Red Kuramına göre reddedici tutumda olan ebeveynlerin üç boyutta ele alındığı belli olmaktadır. İlk olarak soğuk ve duygusuz ebeveynler olarak açıklanmaktadır. Fiziksel olarak soğuk ve duygusuz ebeveynler çocuklarını az öpen ve sarılan ebeveynlerdir. İkinci boyutta ise agresif ya da düşmanca davranan ebeveynlerdir; çocuklarını döven ve genel olarak fiziksel açıdan zarar veren anne babalardır. Fiziksel olmayan tutumlarda ise alay etme, düşüncesizce konuşma, olumsuz şeyler söyleme gibi davranışlar sergilerler. Üçüncü boyut ise ilgisiz tutumdaki anne babalar. Bu tutumda ebeveynler genellikle çocuğu istemedikleri ve çocuğa hazır olmadıkları olarak açıklanabilir. Bu tutumda büyüyen çocuklar kendilerini sevilmiyor gibi hissetmesi söz konusudur

(Rohner, 1998; akt. Temizdemir, 2018). Başka bir deyişle anne babaların çocuklara sözel, davranışsal ve duygusal olarak engel olabilecekleri belli olmuştur.

Ailenin, çocuğun her davranışını sürekli engellemesi, davranış ve düşüncelerini eleştirmesi, cezalandırması çocuğun saldırgan davranışlarının nedenlerindedir (Bozkurt, 2016; Aral, Ayhan, Türkmenler, 2004; akt. Uygun, 2018). İstenmeyen özelliklerin büyük kısmı tepkisel engelleyicilik başlığı altında toplanmıştır. Buna göre anne babaların aşırı ceza vermeleri, fiziksel şiddette bulunmaları gibi davranışsal engellemeler çocuklar tarafından istenmediği söylenebilir. Otoriter tutuma sahip anne babalar çocuklarını geleneksel kriterlere göre büyütürler ve çocuklarının uyum sağlayabilmeleri için cezayı çok kullanırlar. Otoriter tutumu benimseyen anne babalar çocuklardan kuralları sorgulamaksızın uyulmasını isterler. Çok katı davranırlar ve çocuklarıyla oynamazlar. Bu tutuma sahip ebeveynlerde sürekli denetleme ve müdahalede bulunma eğilimi vardır. Çocuklar dışarıdan denetimle büyürler. Çocukla ilgili kararları ebeveyn verir. Bu tutumla büyüyen çocuklar isyankar ya da boyun eğen yapıda olabilirler. Bu çocukların saldırganlık, şiddete başvurma, düşük düzeyde empati, zayıf sosyal ilişkiler e iletişim gibi olumsuz özellikler sergiledikleri görülmektedir (Cole ve Cole, 2001; Bornstein ve Zlotnik, 2009; Demir ve Şendil, 2008; Keown ve Woodward, 2006; Papalia ve diğ. 2003; Yavuzer, 2005'den akt. Altınkayak ve Akman, 2019).

Tepkisel engelleyicilikten sonra en çok istenilmeyen özellik olarak duygusal engelleyicilik olduğu belli olmuştur. Başka bir ifadeyle çocukların anne baba tarafından reddedilmesi, kabul edilmemesi, suçlanması anne babalarda görmek istemedikleri özellikler olduğu belli olmaktadır. Söylemez'e (2005) göre aşırı engellenmiş çocuklarda anksiyete atakları, uyku sorunları görülebilir ve bu çocuklar yalnızlık çeken, içe dönük ve utangaç çocuklar olarak tanımlanabilirler.

7. Anne babalarda iyi bir eğitmeni olarak olması istenilmeyen özelliklerden biri olumsuz kişisel özelliklerdir. Kişisel özellikler her ilişkiyi etkilediğinden dolayı çocuklar anne babalarının ters kişisel özelliklerin sahibi olmasını istemedikleri gözlenmiştir. Anne babaların ters kişilik özelliklere sahip olması Ebeveynlerin tutumları çocukları pek çok açıdan etkilemektedir. Yaratıcılık ile anne baba tutumlarının ilişkisini inceleyen bir araştırmaya göre anne babaların kısıtlayıcı davranışları çocuğun bağımsızlığının engellenmesine ve dolayısıyla çocuğun daha az yaratıcı olmasına neden olmaktadır. (Dinçer, 1993den akt. Söylemez, 2005). Bu

durum, ebeveynlerde istenilmeyen eğitimcilik özelliğinin, öğrenciler tarafından kendileri açısından zararlı olabileceğini ve yaratıcılıklarını engelleyebilecek olarak nitelendiği şeklinde yorumlanabilir. Başka bir ifade ile öğrenciler yaratıcılık özelliğinin önemini farkındadırlar ve ebeveynlerdeki olumsuz kişilik özelliklerinin bu yaratıcılık özelliğinin gelişmesine zara vereceğine inanmaktadırlar.

8. Ebeveynlerde çocuklar tarafından istenilmeyen en önemli özelliklerden biri de kıyaslama özelliğidir. Her çocuk özeldir. Bir çocuğun becerisi, yeteneği, ihtiyacı, bakış açısı, zekası başka bir çocuğa benzemez ve anne babaların kendi çocuklarını başka bir çocukla kıyaslaması çocuğa yapılan ceza türü olarak algılanabilir. Anne baba çocuğun daha iyi olması için başka birilerini örnek olarak gösterebilir ama çocuklar bu durumu farklıca algılayabilirler. Başka bir deyişle çocuklar anne babalarının gözünde kendilerini yetersiz, beceriksiz olarak görür ve çocukların benlik saygısının düşmesine neden olabilir.

Baltaş'a (2002) göre ebeveynlerin eleştirmesinden çocuklar mükemmeliyetçi düşünceye sahip olurlar ve kendilerini de eleştirmeye başlarlar. Çocuğun başkalar tarafından eleştirilme korkusu, utanç ve gülünç duruma düşme düşüncesi çekingenlik yaratır. Genellikle çocuklar içe dönük, kendini anlatmada zorlanma, duygu düşüncelerini ifade etmede zorluk çeken özelliklere sahip olurlar. Çekingen insanlar çevresindeki insanlar tarafından sevilmediklerini düşünürler ve birileriyle ilişki kurmada zorlanırlar. Bozkurt'a (2016) göre ebeveynlerin çocuklarının isteklerinin önemsememesi, sorumluluk almalarına, hata yapmalarına izin vermemeleri, sürekli arkadaşlarıyla kıyaslamaları çocuklarda sosyal kaygının oluşmalarına sebep olur. Çocuk büyüdüğünde de sürekli olarak çevresi tarafından aşağılanma, kıyaslanma korkusu duymaktadır.

9. Üniversite öğrencileri anne-baba olduklarında kendi çocuklarına kesinlikle yapacakları şeyler destekleyicilik, önleyicilik ve düzelticilik ana temalarına toplanmıştır. Buna göre öğrenciler anne-baba olduklarında çocuklarının davranışlarını ortaya çıkmadan önce önlemek, çıktıktan sonra geliştirmek amacıyla desteklemek ve yanlış davranışları ise düzeltmek istedikleri söylenebilir. En çok yapacakları davranışlar ise destekleyicilik ana temasına yoğunlaşmıştır. Buna göre öğrenciler çocuklarına en çok destekleyici ve yoğun olarak geliştirici ve önemseyici destekte bulunacakları belli olmaktadır.

Anne babanın çocuklara destek vermelerinin ne kadar önemli olduğu bugüne kadar birçok bilimsel arařtırmalarda belirtilmiřse, desteęin önemli olduęu bu arařtırmada da bir defa tespit edilmekte. Öğrenciler anne-baba olduklarında çocuklarının tercih ve davranıřlarında destekte bulunacaklarını hatta o davranıřları geliřtirmek amacıyla gerekli řartlar düzenleyecekleri, becerilerine uygun kurslara götürecekleri belli olmuřtur. Anne babalar çocuęu severek, ona özenli bir bakım vererek güven ortamı yaratır ve onun saęlıklı büyümesini saęlar. Yeteneklerinin geliřmesine yardım eder. Ona yol göstererek, kuralları öğreterek, davranıřlarına yön vererek, güç durumlarda yanında olarak onu destekler. Çocuęun içinde yetiřtięi aile tipi onun hem kiřilik geliřimini hem de toplumsal davranıřlarını yük ölçüde etkiler (Gander& Gardiner, 1988, akt. Özensel, 2004).

10. Öğrencilerin, anne-baba olduklarında kendi çocuklarına kesinlikle yapacakları davranıřlardan biri önleyici etkide bulunmaktır. Önleyici etki, tutum ya da davranıřlar ortaya çıkmadan ebeveynlerin çocuklarının yapmalarını engellemek için aldıkları tedbir ya da davranıřları içermektedir. Önleyici etki, çocuklarında kötü ve istenilmeyen tutum ve davranıřlar ortaya çıkmadan önce önlemek amacıyla kullanılması durumunda genel olarak iyi bir önlem olarak nitelense de çocuklarda üretkenlik, teřebbüs ruhu gibi bazı önemli özelliklerin geliřmesine fırsat verilmemesini de içermesi yönüyle zararlı bir ebeveyn tutum ve davranıřı olarak nitelenebilir.

Önleyici etki kendi içinde eğitici, koruyucu ve sosyalleřtirici olarak üç alt bařlıklara ayrılmıř ve deęerlendirmelere göre görüşler eğitici alt bařlığında yoğunlařmıřtır. Buna göre öğrenciler kendi çocuklarının bir davranıřının ortaya çıkmadan önce eğiterek doęru davranıřlar edinmelerine yardımcı olacakları söylenebilir. Günümüzde internetle bir sürü bilgilere ulařılabilir ve onun çoęu filtrelenmez niteliktedir. Bu yüzden çocuklar iyi-kötü, doęru-yanlıř bilgileri süzgeçten geçirmeden alabilirler. Böyle bir durumun ortaya çıkmasın engellemek amacıyla anne babalar bilgilendirmek yoluyla eğitmeyi kendileri için bir sorumluluk olarak deęerlendirmelidirler.

Ebeveyn denetimi, çocukların, çevrimiçi etkinliklerinde karřılařabileceęi riskleri azaltmada ve önlemede oldukça önemlidir (Rosen, Cheever ve Carrier, 2008; akt. Temizdemir, 2018). Bir yanlıř davranıř ortaya çıktıktan sonra onu yok etmek ya da doęru davranıřa deęiřtirmek çok zaman ve enerji gerektirir. Dolayısıyla onları öne

almak daha mantıklı sayılır. Temizdemir'e (2018) göre ebeveynlerin, çocukları internetin zararlı etkilerinden koruyabilmesi adına dikkat etmesi gereken noktalar vardır, ayrıca ebeveynler tarafından yapılması gerekenler arasında, aile kullanımı için uygun filtreleme yöntemleri ile internet içeriklerinin kısıtlama yer almaktadır.

11. Üniversite öğrencileri anne-baba olduklarında kesin yapacakları davranışlardan en az düzeltici davranış olduğu belli olmakta. Buna göre öğrenciler anne-baba olduklarında çocuklarının davranışların düzeltmek amacıyla ceza vermek, engellemekten çok destekleyicilik davranışları sergileyecekleri söylenebilir. Ebeveyn reddi, genellikle çocuğu onaylamama, ceza verme, suçlama ve eleştirme gibi davranışları ifade eder (Rapee, 1997'den akt. Demirsu, 2018). Ebeveyn reddi çocuklara dönük küçümseme, yargılama, saldırgan ve eleştirel davranışları ifade eder (Muris, Mayers ve Meesters, 2000'den akt. Demirsu, 2018). Bir davranış ortaya çıktıktan sonra onu kaldırmak, davranış ortaya çıkmadan önce onu önlemekten daha zordur. Bu yüzden öğrenciler ebeveyn olduklarında düzeltmek yerine önlemeyi ve doğru davranışlarını desteklemeyi tercih ettikleri belli olmaktadır.

12. Üniversite öğrencilerinin anne-baba olduklarında kendi çocuklarına kesinlikle yapmayacağı dediği davranışlar genel olarak önleyicilikten uzak durma, destekten mahrum etme ve düzelticilik davranışları olarak üç ana temaya ayrılmıştır. Öğrenci görüşlerinin en çoğu önleyicilikten uzak durma ana temasında yoğunlaşmıştır. Buna göre öğrenciler anne baba olduklarında kendi çocuklarına yanlış davranışlar, alışkanlıklar ve bilgiler edinmesin önlemekten kaçınma amaçlı davranışlar sergilemeyecekleri söylenebilir.

Önleyicilikten uzak durma ana teması kendi içinde eğiticilikten uzak durma, koruyuculuktan uzak durma ve sosyalleştiricilikten uzak durma olarak üç alt başlıklara ayrılmış ve görüşlerin çoğu eğiticilikten uzak durma başlığı altında toplanmıştır. Bu durum anne-baba olduklarında çocuklarına eğitmekten uzak durma davranışını yapmayacakları, onun yerine eğitmek, bilgi vermek, doğru davranış, tutumlara sahip olmasını sağlamak istedikleri olarak yorumlanabilir. Bireyin yaşamında anne babalar doğumdan ölüme kadar etkisini sürdürürler. Ebeveynler çocukların okuldan önceki ilk öğretmenleridir. Anne babalar günlük yaşam olayları içinde çocuklarının araştırmasına, çevreyle aktif etkileşim içerisine girmelerine ve gözlemlerini taklit etmeleri yoluyla öğrenmeleri için zengin olanaklar sunabilmektedir (Gürşimşek, 2002'den akt. Vural, 2006).

13. Anne-baba olduklarında kesinlikle yapmayacakları davranışlardan birisi de destekten mahrum etmektir. Başka bir ifadeyle anne baba olduklarında çocuklarını destekleyecekleri, çocuğunun her başarısında destekte bulunacakları ve destekten mahrum edecek davranışlardan kaçınacaklarını ifade etmekte. Destek insanların duyduğu temel ihtiyaçlardan biridir. İhtiyaçları karşılanmayan çocuğun benlik saygısı, özgüveni, akademik başarısı düşük olabilir, bu yüzden desteğin önemi özellikle yakın insanların, anne-babanın desteği önemlidir. Vural'a (2006) göre anne babaların çocukları desteklemesi okula uyum sağlamasına, akademik başarısına ve gelecekte sosyal becerileri geliştirmesine olumlu etkide bulunmaktadır.

14. Üniversite öğrencilerinin en çok yapmayacakları davranışlardan birisi de düzelticiliktir. Çocukların davranışlarına engel olmak, ceza vermek, sert davranmak, şiddet göstermek gibi davranışlar sergilemekten uzak duracaklarını belirtmişler. Kaya'ya (1997) göre aşırı ceza, dayak kullanan aile çocuklarında nörotik problemler görülmektedir ve ruhsal durumu ve çocuğun kişiliği üzerinde derin yaralar açabilmektedir. Böyle bir tutuma sahip olan anne babaların çocukları kendine güven geliştirememektedir. Aşırı baskı ve ceza çocuğu içe dönük, asosyal ve güvensiz yapar ve çocuğun okuldan, evden kaçmasına neden olabilir (Jeffries Mc. Whirter ve Voltan-Acar, 1985; akt. Kaya,1997).

ÖNERİLER

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan yola çıkarak aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:

Milli Eğitim Bakanlığına Öneriler:

1. Evlenecek olan gençler çoğu anne baba olmaya psikolojik olarak hazır değildir. Ebeveynlikte karşılaşılabilecek sorunlar, alması gereken sorumluluklar ile ilişkin bir eğitim programı hazırlanabilir. Evlenecek olan gençlere evlilik öncesi bir kurs verilebilir.
2. Ebeveyn olduktan sonra çocuğu daha iyi anlayabilmek ve eğitimin verimli olabilmesi için ebeveynlere bir eğitim programı hazırlanabilir. Bu programda çocuğu tanımak, anlamak, daha iyi örnek olabilmek ve çocuk eğitimin verimli yapabilmek için dersler sunulabilir.

Ebeveyn Eğitim Programı İçin Öneriler:

3. Çocuk yetiştirmek, çocuk doğurup, büyütüp, fiziksel ihtiyaçlarını karşılamaktan ibaret değildir. Çocuk eğitmek için anne babanın sahip olması gereken birçok eğitimcilik özellikleri vardır. Bunlardan birisi iyi bir eğitimci olmak için destekçi olmalarıdır. Bu nedenle ebeveynlere çocukları için hangi durumda ve ne şekilde destekçi olmaları gerektiği konusunda bilinçlendirici bir eğitim verilmesi önerilebilir. Çocukla sağlıklı büyümesinde destek gibi temel ihtiyaçların karşılanması önemlidir. Buna göre anne babalara çocuğun sorumluluk almalarına destek olmaları yönünde tutum ve davranışlarda bulunmalarıdır. Ancak bu tutum ve davranışların ne zaman ve nasıl olması gerektiği konusunda eğitim almalarının yararlı olacağı söylenebilir.
4. Çocuk eğitiminde eğiticinin kişisel özellikleri de önemlidir. Çocukla iletişim kurmada, çocuğa bir şey öğretmede sabır, anlayış gibi kişisel özelliklere sahip olması gerekir. Ebeveynler çocuk için bir modeldir. Bu alanda anne babalar kendilerini geliştirmeleri, öfkesini kontrol etmeleri ve iletişim becerilerini arttırmaları amacıyla bilgiler sunulmalıdır.
5. Anne ve babaların iyi bir eğitimci olması için olmaması gereken özelliklerden biri de engelleyicilik özelliğidir. Çocuklara sınır koymak, onların davranışlarını engellemek çocuğun başarılarını engelleyebilir. Çocuğun hata yapmasına ve o hata üzerinde ders almalarına izin verilmeli. Çocuk için kararlar almak, davranışlarını engellemek çocuğun gelişimi için olumsuz etkiler bırakır.
6. Olmaması gereken özelliklerden birisi de kıyaslamaktır. Her çocuk özeldir ve bir çocukla başka bir çocuğu kıyaslamak mümkün olmaz. Her çocuğun zekası, yeteneği farklıdır. Çocuğu olduğu gibi kabul etmeleri ve çocuğu desteklemeleri hakkında bilgiler sunulmalı. Çocuğu tanımak ve yeteneklerini fark etmeleri için yardımcı materyaller verilmeli.
7. Çocuk eğitmekle anne babalar kendilerini de eğitirler. Teknolojinin hızla geliştiği zamanda anne babalar da kendini teknoloji alanında geliştirmeleri gerekir. Bunun için teknoloji dersleri de programa eklenebilir.

8. Aile için uygun bir saat belirleyip beraber kitap okumak ya da bir oyun oynamak gibi bir etkinlik yapmaları aile üyelerinin arasında etkileşimi güçlendirir.
9. Diğer taraftan ebeveynlerde eğitimcilik özelliklerinin geliştirilmesi ve ebeveyn-çocuk arasındaki eğitim uygulamalarının kapsamı ve niteliği konusunda ebeveynleri eğitici kitapların basılması ve ebeveynlerin kullanımına açılması yararlı olabilir. Bu çerçevede Kırgız Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin özellikle eğitim fakülteleri arasında işbirliklerinin yapılmasının önemli olduğu belirtilmelidir.

Araştırmacılara İlişkin Öneriler

Ebeveynlerin çocuk eğitimi konusunda daha bilinçli, duyarlı ve becerikli hale gelmeleri için bir eğitim sürecinden geçirilmesini ve bu eğitim sürecinin kapsamı ile ilgili yukarıdaki önerilerin dışında araştırmacılara da şunlar önerilebilir.

10. Bu araştırma nitel bir çalışmadır. Daha geniş kitleler üzerinde nicel araştırmalar yoluyla ebeveynde bulunması ya da bulunmaması istenilen eğitimcilik özelliklerine ilişkin yapılmasının yararlı olacağı söylenebilir. Böylelikle genellenebilir bulgulara ulaşmak söz konusu olabilir.
11. Veri kaynağı olarak ebeveynlerin kullanıldığı araştırmalar yoluyla eğitimcilik özelliklerine ebeveynlerin ne düzeyde sahip olduklarını ya da düştükleri eğitimcilik hata ve yanlışlarının belirlenmesini konu alan araştırmalar yapılmalıdır. Bu araştırmalarla elde edilen bulgulardan yola çıkarak ebeveyn eğitimi programlarının hazırlanması ve geliştirilmesinin daha sağlıklı ve uygulanabilir olacağı söylenebilir.
12. Diğer taraftan, Kırgız alanyazında ebeveyn eğitimi, ebeveynlerin eğitimcilik vasıfları gibi konularda var olan araştırma sonuçlarının derlendiği araştırma ve yayın çalışmalarına ihtiyaç olduğu söylenebilir.

KAYNAKLAR

- Altınkayak, Ş. ve Akman, B. (2019). Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Okula Uyum Becerilerine Anne Baba Tutumlarının Etkisi. *Toplum ve Sosyal Hizmet*, 30(1), 19-36.
- Baltaş, A. (2002). Stresle başa çıkma yolları. İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Binbaşoğlu, C. (1978). Eğitim Psikolojisi, Ankara: Binbaşoğlu Yayınevi.
- Calilova, B. (2018). *Okul Öncesi Çocuk Eğitiminde Annelerin Tutum Ve Davranış Yanlışlıklarının İncelenmesi*, Lisans Bitirme Tezi, Bişkek: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi.
- Celkan, H.Y. (2014). Eğitim ve toplum. *Eğitim Sosyolojisi*. (Editör: Ç. Özdemir). Ss. 40-67. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
- Çabuk Kaya, N. (2011). Aile ve Çocuk, *Aile Sosyolojisi*, Editör: A. Kaspoğlu & N. Karkıner, s. 50-82, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
- Çağdaş, A. & Seçer, Z. (2012). Anne Baba Eğitimi (1.baskı), Ankara: Kök Yayıncılık.
- Demirel, Ö. (2018). *Eğitim Programları ve Öğretim*. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
- Demirsu, Ö. (2018). *Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Ebeveyn Tutumları İle Sürekli Kaygı Düzeyi Arasındaki İlişkide Anksiyete Duyarlılığının Ve Psikolojik Dayanıklılığın Aracı Rollerini*, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Erden, M. (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, İstanbul: Alkım Yayınları.
- Erkan, S. (2013). Aile ve aile eğitimi ile ilgili temel kavramlar (Editör: Z. Fulya Temel). *Aile eğitimi ve erken çocukluk eğitiminde aile katılım çalışmaları*, Ankara: Anı Yayıncılık.
- Genç, S. Z. (2016). Eğitim Sürecinde Aile, Okul ve Toplum, Ankara: Pegem Akademi.

- Gökçe, B. (1976). Aile ve Aile Tipleri Üzerine Bir İnceleme, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi.
- Gökçe, B. (1990). Aile ve Aile Tipleri Üzerine Bir İnceleme, Aile Yazıları I, (Derl: B.Dikeçligil ve A.Çiğdem) Ankara: *Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları*, Bilim Serisi No: 5/1, ss.205-223.
- Gökçe, B. (2011). Türk Toplumunda Aile Yapısı, *Aile Sosyolojisi*, Editör: A. Kaspoğlu & N. Karkiner, s. 50-82, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
- Güçlü, S. (2016). Çocukluk ve Çocukluğun Sosyolojisi Bağlamında Çocuk Hakları, *Sosyoloji Dergisi*, ss. 1-22.
- Günalp, A. (2007). *Farklı Anne-Baba Tutumlarının Okul Öncesi Eğitim Çağındaki Çocukların Özgüven Duygusunun Gelişmesine Etkisi*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
- Kaya, A., Bozaslan, H. ve Genç, G. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Anne-Baba Tutumlarının Problem Çözme Becerilerine, Sosyal Kaygı Düzeylerine Ve Akademik Başarılarına Etkisi, *Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi*, 18 (2012), 208-225.
- Kaya, M. (1997). Ailede Anne Baba Tutumlarının Çocuğun Kişilik ve Benlik gelişimindeki Rolü, 03 Nisan 2020 tarihinde <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/188683> adresinden erişildi.
- Kaymak Özmen, S. (2013). Anne-Baba Eğitimi Programının Çocuklardaki Davranış Sorunları ve Anne-Babaların Depresyon Düzeylerine Etkisi, *Eğitim ve Bilim Dergisi*, 38(167), 98-113.
- Kır, İ. (2011). Toplumsal Bir Kurum Olarak Ailenin İşlevleri, *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 10(36).
- Kırgızistan Cumhuriyeti Anayasası. (1993).
- Nazlı, S. (2011). *Aile Danışmanlığı* (6.baskı), Ankara: ANI Yayıncılık.

- Olçay, F. (2015). Ebeveynlerde Çocukları Kıyaslama Alışkanlığı. 06 Nisan 2020 tarihinde <https://sevgilibebek.com/makaleler/ebeveyn-aile/ebeveynlerde-cocuklari-kiyaslama-aliskanligi> adresinden erişildi.
- Özbay, F. (2015). *Dünden Bugüne Aile, Kent ve Nüfus*, İstanbul: İletişim Yayınları.
- Özensel, E. (2004). Türk toplumunda çocuğun yetiştirilmesinde annenin rolü: Konya İli Örneği, *Değerler Eğitimi Dergisi*, 2 (6), 77-96.
- Özel, E. ve Zelyurt, H. (2016). Anne baba eğitiminin aile çocuk ilişkilerine etkisi. *Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi*, (16) 36, 9-34.
- Özyürek, A. ve Şahin, F.T. (2005). 5-6 yaş grubunda çocuğu olan ebeveynlerin tutumlarının incelenmesi. *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 25 (2), 19-34
- Pekşen Akça, R. (2012). Ana-babaların çocuk yetiştirmede aşırı koruyucu olmaları. *Akademik Bakış Dergisi*, 29(3).
- Sarıkaya, M. (2019). *Çocuk Yetiştirme Değerlerine İlişkin Ebeveyn ve Ergen Görüşleri*, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul: Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Sayın, Ö. (1990). *Aile Sosyolojisi: Ailenin Toplumdaki Yeri*, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
- Sezer, Ö. (2010). Ergenlerin Kendilik Algılarının Anne Baba Tutumları Ve Bazı Faktörlerle İlişkisi, *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 7(1), 1-19.
- Sönmez, V. (2018). *Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı*. Ankara: Anı Yayıncılık.
- Şahin, F.T. Özyürek, A. (2008). 5-6 yaş grubu çocuğa sahip ebeveynlerin demografik özelliklerinin çocuk yetiştirme tutumlarına etkisinin incelenmesi. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*. 6(3), 395-414
- Şimşek, H& Yıldırım, A. (2011). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri* (8.baskı), Ankara: Seçkin Yayınları.
- Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). *İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri*, İstanbul: Epsilon Yayınevi.

- Temel, Z. F. (2013). *Aile Eğitimi ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım Çalışmaları*, Ankara: Anı Yayıncılık.
- Temizdemir, H. A. (2018). *Ebeveyn-Çocuk İnternet Kullanımı, Aile İçi İletişim, Çocukların Uyku Kalitesi ve Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Tezcan, M. (2018). *Eğitim Sosyolojisi*. Ankara: Anı Yayıncılık.
- Uçar Çabuk, F. ve Tezel Şahin, F. (2017). Anne Eğitim Programı'nın Anne Çocuk İletişimine Etkisinin İncelenmesi, *Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi*, 9(35), 270-279
- Uygun, N. (2018). *Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Oyun Davranışları, Sosyal Yetkinlik Davranışları ve Ebeveyn Tutumları Arasındaki İlişki*, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Van: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Vural, D.E. (2006). *Okul öncesi eğitim programındaki duyuşsal ve sosyal becerilere yönelik hedeflere uygun olarak hazırlanan aile katımlı sosyal beceri eğitimi programının çocuklarda sosyal becerilerin gelişimine etkisi*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Yalçın, H. (2013). Anne-Çocuk İletişimi Eğitiminin Etkileri, *SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 28, 179-194.
- Yavuzer, H. (1999). *Ana-Baba ve Çocuk*. 12.baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Yavuzer, H. (2003). *Cocugu tanımak ve anlamak*, İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Yavuzer, H.(2011). *Anne baba ve çocuk* (22.baskı), İstanbul: Remzi Kitapevi.
- Yeşil, R., Şahan, E. ve Aslanderen, M. (2018). Ebeveynin Çocuk Eğitimi Konusundaki Yeterliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. *AEÜ Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*. 19(3).
- Yeşil, R. (2002). *Okul ve Ailede İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi*. Ankara: Nobel Yayınevi.
- Yeşil, R. ve Yeşil, S. (2012). *Eğitim Programları ve Öğretim: Öğretim İlke ve Yöntemleri*. Kırşehir: Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

- Yılmaz, H, (2007). *Sevgili Anne Ve Babacığım, Lütfen Bu Kitabı Okur musunuz!...*, (27.baskı), Konya: Çizgi Kitabevi Yayını.
- Yılmaz Bolat, E, (2011). *Anne Baba Eğitiminin Beş–Altı Yaş Çocuğa Sahip Anne Babaların Çocuk Yetiştirme Tutum Ve Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi*, Yayınlanmış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü.
- Муздыбаева, Ж., Айтжанова, А.Ш. (2018). Ата-эне жана өспүрүмдөрдөрдүн позитивдик катышуусунун факторлору, Бишкек: Арабаев атындагы КМУ, УДК 159.96

EKLER

EK 1: Veri Toplama Aracı (Görüşme Formu)

Değerli arkadaşım,

Bu araştırma, anne ve babalarda bulunmasının yararlı olacağını düşündüğünüz eğitimcilik özelliklerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Yapılan tespitler lisans tezinin yanı sıra Kırgız Devletinin “anne baba eğitimi” kapsamında hazırlayacağı eğitim programlarının da hazırlanmasında yararlı olacağı düşünülmektedir.

Bu nedenle aşağıdaki sorulara içtenlikle cevaplar vermenizi ve istediğiniz özellikleri **maddeler halinde yazmanızı** bekliyoruz. Araştırmamıza sunduğunuz katkıdan dolayı şimdiden teşekkür ederim.

Aygerim Canuzakova
(PDR 4. Sınıf Öğrencisi)

KİŞİSEL BİLGİLER

Cinsiyetiniz: (...) Kız (...) Erkek

Bölümünüz: (Yazınız): ...

Babanızın Mesleği: (Yazınız): ...

Annenizin Mesleği: (Yazınız): ...

SORULAR

Kendi anne ve babalarınızın sizi ve kardeşlerinizi yetiştirirken sergiledikleri tutum ve davranışları da göz önünde bulundurarak

1. Bir eğitimci olarak “Anne ve Baba”larda bulunmasını istediğiniz özellikler nelerdir? Maddeler halinde yazınız.

(Ата-энелерде тарбиячы катары кандай сапаттардын болуусун каалайсыз?)

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

2. Bir eğitimci olarak “Anne ve Baba”larda bulunmasını istemediğiniz özellikler nelerdir? Maddeler halinde yazınız.

(Ата-энелерде тарбиячы катары кандай сапаттардын болуусун каалабайсыз?)

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

3. Ben Anne/Baba olduğumda çocuklarımı eğitirken “kesinlikle yapacağım” dediğiniz şeyler nelerdir? Maddeler halinde yazınız.

(Мен ата/апа болгонумда балдарымдын тарбиясы үчүн “сөзсүз кылам” деген нерселер эмнелер?)

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

4. Ben Anne/Baba olduğumda çocuklarımı eğitirken “kesinlikle yapmayacağım” dediğiniz şeyler nelerdir? Maddeler halinde yazınız.

(Мен ата/апа болгонумда балдарымдын тарбиясы үчүн “эч качан кылбайм” деген нерселер эмнелер?)

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

EK 2: Geniş Özet (Kırgız Türkçesi)

**АТА-ЭНЕЛЕРДИН ЭЭ БОЛУШУ ЖАНА ЭЭ БОЛБОШУ
ТАЛАП КЫЛЫНГАН ПЕДАГОГИКАЛЫК
ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРДҮН АНАЛИЗИ**

Айгерим ЖАНУЗАКОВА

ДИПЛОМДУК ИШ

**ПСИХОЛОГИЯЛЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК КЕҢЕШ ЖАНА КӨМӨК
БӨЛҮМҮ**

Илимий Жетекчи: Проф. Др. Рүштү ЙЕШИЛ

Июнь 2020

Бул изилдөө студенттердин көз карашы боюнча ата-энелерде болушу керек болгон жана болбошу керек болгон педагогикалык сапаттарын аныктоо максатында жүргүзүлдү. Изилдөө группасын Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин 2019-2020-окуу жылында билим алып жаткан мугалимдик кесипке талапкер студенттер түздү. Изилдөөгө 42 кыз жана 20 эркек студент катышты. Студенттердин ата-энелерде педагогикалык сапаттарын аныктоо үчүн “жарым-жартылай интервью” колдонулду. Интервью ачык типтеги 4 суроодон түзүлдү.

Изилдөөнүн жыйынтыгында, студенттер ата-энелерде эң көп колдоочулук сапаттардын болуусун, анын ичинен эң көп эмоционалдык колдоонун болушун жана эң көп тоскоол болуучу сапаттардын болбоосун каалашкандыгы белгилүү болду. Ал эми студенттер ата-эне болгонунда өз балдарына да колдоочулук жана алдына алуучулук иш-аракеттерди кыла тургандыгын билдиришти.

Ачкыч Сөздөр: үй бүлө, бала тарбиясы, ата-энелердин тарбиялык жүрүм-туруму, үй бүлөдөгү тарбия.

ТҮЙҮНДҮҮ ТҮШҮНҮКТӨР

Мамиле: Адамдын өз айланасындагы адамдар менен карым-катыш алакасында болуусу, маалымат алмашуусу.

Дисциплина: Адам жүрүм-турумунун белгилүү бир норма жана эрежелерге (укуктук, ахлактык ж.б.) баш ийүүсү болуп эсептелет.

Педагогикалык көмөк: Балага тарбиялык жактан өнүгүүсүнө, жөндөмдөрүнүн пайда болуусуна, үйрөнүүсүн жеңилдетүүсүнө жардам берүү.

Тарбиянын методдору: Тарбиянын максатына жана мазмунуна жараша тарбиялоо жолдору.

Багыт берүү: Баланын же окуучуну таануу жана өзүн таануусуна көмөкчү болуу. Кыла турчу жүрүм-турум, иш-аракет ж.б. багыттарда жол көрсөтүү.

КЫСКАЧА МАЗМУНУ

БӨЛҮМ I

1. КИРИШҮҮ

Адам баласы коомдун бир бөлүгү болуп эсептелет. Башка адамдар менен мамиле курат. Коомдо жашоо- адам баласынын талыкпай билим алуусун талап кылат. Адам билимди ар кандай чөйрөдөн алат, алардын эң маанилүүсү – мектеп жана үй бүлөдөн алган билим. Бала төрөлгөндөн кийин үй бүлөсү менен биргеликте чоңоёт жана тарбиясы ушул жерде башталат. Балада мыкты, башкалар менен мамиле кура алган, өз оюн ачык жана так билдире алган личность калыптануусуна үй бүлөнүн тарбиясы өтө маанилүү десек болот. Ата-эненин жана үй бүлө мүчөлөрүнүн жүрүм-туруму, ойлогон ою, дүйнөгө болгон көз карашы, бири-бири менен болгон мамилеси баланын личносттук өзгөчөлөктөрүнүн калыптанышына аң-сезимдүү жана аң-сезимсиз түрдө чоң таасирин тийгизет. Ушул себептен ар бир үй бүлө мүчөсү өз жүрүм-турумуна көңүл буруусу зарыл.

1.1.Изилдөөнүн Максаты

Изилдөөнүн негизги максаты – университетте билим алып жаткан мугалимдик кесиптин студенттеринин көз карашы боюнча ата-энелерде мыкты тарбиячы катары болушу жана болбошу керек болгон тарбиялык-педагогикалык сапаттар кайсылар экенин аныктоо болуп эсептелет. Изилдөөнүн жыйынтыгында алынган аныктамалар ата-энелерге арналган балдарга мыкты тарбиячы болуусу үчүн даярдала турган тарбиялык программалардын мазмунун түзүүдө пайдалана турган маалымат катары сунулуу максаты коюлду.

Изилдөөнүн Проблемасы

Мугалимдик кесиптин талапкерлеринин көз карашы боюнча ата-энелерде тарбиячы катары болушу жана болбошу керек болгон сапаттар кайсылар?

Суб проблемалар

1. Ата-энелерде болушу керек деген тарбиялык сапаттары темаларга карата кандай түрдө байкалууда?
2. Болушу керек болгон тарбиялык сапаттары субтемаларга карата кандай өзгөчөлүктө болууда?
3. Ата-энелерде болбошу керек болгон тарбиялык сапаттар темаларга карата кандай түрлөр аныкталууда?
4. Болбош керек болгон тарбиялык сапаттар субтемаларга карата кандай өзгөчөлүктө болууда?

Бул изилдөө, изилдөөгө катышкан студенттердин берилген суроолорго туура жана чын жүрөктөн жооп бергендиктерин жана алар бардык студенттердин перспективасын чагылдыра ала тургандыгын кабыл алуу менен жүргүзүлдү.

1.2.Изилдөөнүн Маанилүүлүгү

Келечекте ата-эне боло турган жаштардын ата-энелеринин бала тарбиялоодо кетирген каталарын көрө билүүсү, аны жашоосунда кайталабоосу жана келечек муунду тарбиялоодо туура методдорду колдонуусуна жана балдарын туура тарбиялоосуна чоң көмөкчү боло тургандыгы бул изилдөөнүн маанилүүлүгүн белгилейт.

Алынган жыйынтыктар ата-энелер ээ болгон тарбиялык өзгөчөлүктөрдү балоо максатында жүргүзүлө турган илимий иштерге негизги маалымат булагы боло тургандыгы бул изилдөөнүн маанилүүлүгүн аныктайт.

Изилдөөнүн жыйынтыгы кыргыз мамлекетинин “ата-эне тарбиясы” багытында даярдай турган тарбиялык программаларга жардамчы боло тургандыгы бул изилдөөнүн маанилүүлүгүн көрсөтөт.

1.3.Изилдөөнүн Чектүүлүгү

1. Изилдөө интервьюдагы суроолор жана алынган жооптор менен чектүү.
2. Изилдөө Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин 2019-2020-окуу жылында билим алып жаткан студенттер менен чектүү.

БӨЛҮМ II

ТЕОРИЯЛЫК ТҮШҮНҮКТӨР

Үй бүлө

Үй бүлөнүн так бир аныктамасы жок. Үй бүлөгө көп адам ар кандай өңүттөн аныктама берип келет. Бирок жалпысынан үй бүлө бир тарыхты башынын өткөргөн, эмоционалдык байланышы бар, үй бүлө жана үй бүлө мүчөлөрүнүн муктаждыктарын каржылоо максатында стратегияларды ойлоп таба алган адамдардан түзүлгөн бир уюм (Назлы, 2011).

Үй бүлөдө тарбия

Үй бүлө бала тарбиясында эң маанилүү бөлүк болуп эсептелет. Анткени бала убактысынын көбүн үй бүлөсүндө үй бүлө мүчөлөрү менен өткөрөт. Тарбиянын алгачкы таштары да мына ушул үй бүлөдө түзүлөт. Келечекте мыкты личность болуусу үчүн үй бүлө мүчөлөрү да өз жүрүм-турумуна, сүйлөгөн сөздөрүнө, башка адмдар менен болгон мамилесине көңүл буруусу кажет. Анткени бала тарбияны көбүнчө жакын адамдарынын жүрүм-турум, кыймыл-аракеттерин тууроо аркылуу алат.

Бала төрөлгөн күндөн баштап үй бүлөсү менен социолдашуу башталат жана үй бүлө балага эң керектүү болгон туруу, басуу, жөрмөлөө, ичүү, сүйлөшүү сыяктуу негизги жөндөмдөрдү үйрөтөт. Үй бүлө мүчөлөрүнүн сүйүүсү, кылган мамилеси баланын ушул жана башка ушул сыяктуу жөндөмдөрдү өнүктүрүүсүндө эң чоң роль ойнойт (Генч, 2016).

Темага байланыштуу жүргүзүлгөн изилдөөлөр

Жалилова (2018), мектепке чейинки курак балдарын тарбиялоодо энелердин жүрүм-турум жана мамилесиндеги катачылыктарын изилдеген. Энелер тарбия берүүдө зордук көрсөтүү, башкаларга салыштыруу, жаза колдонуу, сөз менен жазалоо сыяктуу туура эмес методдорду колдонгондугу белгилүү болгон. Балага багыт бербөө жана чечимди баланын чыгаруусу, чечимди апанын алуусу чечим чыгаруунун эки четки чучтарында болгондугу үчүн бала тарбиялоодогу туура эмес методдордун катарында болгондугу тууралуу жыйынтык чыгарылган.

Муздыбаева жана Айтжанова (2018) ата-эне жана өспүрүмдөрдөрдүн позитивдик катышуусунун факторлорун жазып чыгышкан. Иштин максаты – баланын өз алдынчалыгын жана психикалык абалынын ыңгайлуулугун

өнүктүрүүдө ата-эненин позициясын жана алардын ара мамилелерин аныктоо болуп эсептелет. Баланын өз алдынчалыгынын калыпанышынын деңгээли анын инсандыкы касиеттеринин өнүгүшүнөн жана ата-эне тараптан шарттарды түзүүсүнөн көз каранды. Чоң кишилер жана балдар ортосундагы өз ара мамилелери үй бүлөдөгү жагымдуу атмосфера жана өспүрүмдүн адеп-ахлактык мүнөздөгү өз алдынчалуулугу менен шартталат деген чечимге келишкен.

БӨЛҮМ III

МЕТОД

2.1.Изилдөөнүн Модели

Изилдөөдө контент анализ ыкмасы колдонулган. Буга ылайык университетте билим алган студенттердин ата-энелерде болушу жана болбошу керек болгон сапаттар тууралуу ачык түрдөгү суроолорго берген жоопторуна жараша алгач темалар түзүлдү жана андан кийин ал темаларга жараша анализ кылынды.

2.2.Изилдөөнүн Группасы

Изилдөөнүн группасын Кыргыз-Түрк “Манас” университетинде 2019-2020-окуу жылында билим алып жаткан мугалимдик кесипке талапкер 62 студент түздү.

2.3.Маалымат Топтоо Каражаты

Изилдөөдө маалымат изилдөөчү тарабынан түзүлгөн Өздүк Маалымат Анкетасы жана “жарым-жартылай интервью” каражаты колдонулду.

Өздүк Маалымат Анкетасы: Изилдөө катышуучуларынын жынысы, факультети, ата-энесинин кесиби сыяктуу маалыматтарды алуу максатында колдонулду.

Толук Эмес Интервью: Студенттер ата-энелерде болушу керек жана болбошу керек деп эсептеген сапаттарды жана өзүлөрү ата-эне болгондо сөзсүз кылам жана эч качан кылбайм деген тарбиялык иш-аракеттерди аныктоо максатында колдонулду. Интервью ачык типтеги 4 суроодон түзүлдү.

1. Ата-энелерде тарбиячы катары кандай сапаттардын болуусун каалайсыз?
2. Ата-энелерде тарбиячы катары кандай сапаттардын болуусун каалабайсыз?
3. Мен ата/апа болгонумда балдарымдын тарбиясы үчүн “сөзсүз кылам” деген нерселер эмнелер?
4. Мен ата/апа болгонумда балдарымдын тарбиясы үчүн “эч качан кылбайм” деген нерселер эмнелер?

Алынган жыйынтыктар тизмеленип, окшош темадагы көз караштар бир темага, анын ичинен эң жакын маанидеги көз караштар кичи темаларга (субтема) бөлүндү. Ата-энелерде болушу керек деген тарбиялык сапаттар жалпысынан колдоочулук, багыт берүүчүлүк, маалымат берүүчүлүк (билим берүү), үлгү болуу жана жеке инсандык сапаттар болуп 5 темага бөлүндү. Ал эми ата-энелерде болбошу керек деп эсептелген тарбиялык сапаттар тоскоол болуучулук, үлгү болуучулук, маалымат берүүчүлүк, салыштыруу жана жеке инсандык сапаттар болуп 5 темага топтолду. Студенттер ата-эне болгонунда балдарына сөзсүз кылам деген иш-аракеттер 3 негизги темага: алдына алуучулук, колдоочулук жана оңдоп-түздөөчүлүк болуп бөлүндү. Ал эми студенттер ата-эне болгонунда өз балдарына эч качан кылбайм деген иш-аракеттер алдын алуучулуктан узак болуу, колдоодон узак болуу жана оңдоп-түзөө болуп 3 негизги темага топтолду.

Бул темалар аныкталгандан соң, ар бир темага топтолгон көз караштар топтолуп, пайызы чыгарылып, анализ жүргүзүлдү. Көпчүлүктүн ою боюнча эң көп пайыз чогулткан сапат, иш-аракеттер белгиленип, жыйынтык чыгарылды.

БӨЛҮМ IV

ЖЫЙЫНТЫК

4.1.1.Ата-энелерде болушу керек деген тарбиялык сапаттарга байланыштуу жыйынтыктар

Изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча ата-энелерде болушу керек деп эсептелген тарбиялык сапаттарга эң көп колдоочулук сапаттын анын ичинен эмоционалдык колдоонун зарыл экендиги белгилүү болду. Башкача айтканда балдар ата-энелеринин ар бир ишинде колдоо көрсөтүүсү балдарда өзүнө болгон ишенимин күчөтө тургандыгы белгилүү. Ишеними күчтүү балдар чечим кабыл алууда, проблема чечүүдө, башка адамдар менен мамиле курууда көп кыйынчылык көрбөй турганын айта кетүү керек.

4.1.2.Ата-энелерде болбошу керек деп эсептелген тарбиялык сапаттарга байланыштуу жыйынтыктар

Студенттердин ою боюнча ата-энелерде эң көп тоскоол болуучулук сапаттын болушун каалабагандыктары тууралуу жыйынтык чыгара алабыз. Анын ичинен тоскоолдуктарын кыймыл-аракети менен көргөзүү, башкача айтканда, уруу, согуу, жазалоо, физикалык күч колдонууну баса белгилеп кетсек болот. Мындай тарбия менен тарбияланган балдар кийин агрессивдүү, физикалык күч колдонгон, социалдык карым-катышы алсыз балдар болуп чоңоюшу баарыбызга белгилүү.

Болбошу керек деп эсептелген сапаттардын арасында башкаларга салыштырууну да киргизсек болот. Ар бир бала өзгөчө экенин, башка балдар менен же өзү менен салыштыруу туура эмес экенин ар бир ата-эне билүүсү абзел. Салыштыруу - балдар үчүн жазанын бир түрү болуп эсептелет.

4.1.3.Студенттер ата-эне болгондо балдарына сөзсүз кыла турчу тарбиялык иш-аракеттерге байланыштуу жыйынтыктар

Ата-эне болгондо өз балдарына сөзсүз кыла турчу иш-аракеттердин арасынан эң көп колдоочулук иш-аракеттер экени белгилүү болду. Балдарга ар дайым кылган иштерине колдоо көрсөтүү менен өзүнө ишенген балдарды тарбиялоого аракет кыла турганын айта алабыз. Колдоонун канчалык маанилүү экенин көптөгөн илимий изилдөөлөр жана адабияттар айтып келишкен. Бул

изилдөө да алардын катарын толуктады десек болот. Адам баласы жашоосунда көптөгөн критикалык мезгилдерди башынан өткөрөт, ошондой мезгилдерде эң көп жакын адамдардын колдоосуна муктаждык жаралат. Жакын адамдардын колдоосу критикалык мезгилдерден оңой өтүүгө көмөкчү болот.

4.1.4.Студенттер ата-эне болгондо балдарына эч качан кылбайм деген тарбиялык иш-аракеттерге байланыштуу жыйынтыктар

Болочок ата-энелердин ою боюнча ата-эне болгондо балдарына кылбайм деген иш-аракеттердин бири кайра оңдоо (коррекциялоо) экендиги белгилүү болду. Балдарга жаза берүүдөн узак болуу ата-энеде болушу керек болгон эң маанилүү сапат деп айта алабыз. Ата-эне баланы жазалоочу объект катары эсептебеши керек. Балага туура тарбия берүү, мыкты личность калыптандыруу ата-эненин түздөн-түз милдети болуп саналат.

СУНУШТАР

Билим берүү жана илим министрлигине сунуштар:

1. Үй-бүлө кура турган жаштардын көпчүлүгү психологиялык жактан ата-эне болууга даяр эмес болгондуктан, жаштарга арналган үй-бүлө куруудагы кыйынчылыктар, үй-бүлөдөгү көйгөйлөр жана аларды чечүүнүн жолдору сыяктуу темада атайын билим берүү программаларын, курстарды уюштуруу сунуш кылынат.
2. Үй-бүлө курган жаштарга, ата-эне болуудагы кыйынчылыктар, көйгөйлөр, балдарды туура тарбиялоо, балдарды таанып-билүү, түшүнүү, туура багыт берүү жана мыкты инсан тарбиялоо үчүн атайын сабактар, курстар өтүлүшү сунушталат.

Ата-энелерге арналаган курстук программалар үчүн сунуштар:

3. Бала тарбиялоо- баланын муктаждыктарын каржылоо, экономикалык жактан камсыздоо менен гана чектелбейт. Баланы туура тарбиялоо үчүн баланы таанып-билүү, түшүнүү жана аларды колдоо керек. Баланы кандай учурда колдоо, туура жүрүм-турумга ээ болуусунда, жоопкерчилик алуусунда, өз алдынчалуулугун өнүктүрүүсүндө колдоонун орду чоң. Бул ойду ар бир ата-энеге жеткирүү абзел.

4. Балага тарбия берүүдө тарбиячынын жеке инсандык сапаттары да өтө маанилүү. Андыктан ата-энелердин жеке сапаттарын калыптандыруу, өзүн тарбиялоо, өзүн өнүктүрүү да балага тарбия берүүнүн бир бөлүгү. Бала ата-эненин кылган мамилеси, жүрүм-турумун көрүп да тарбияланат. Бул себептен ата-энелердин өзүн өнүктүрүүсү, өзүндө жок сапаттарды калыптандыруусу үчүн атайын сабактар өтүлүүсү кажет.
5. Кишилер арасы карым-катнаш сабактары берилүүсү сунушталат. Анткени ата-эне жана бала ортосундагы жаш айырмачылык көп учурда муундар арасындагы түшүнбөстүктөргө алып келет. Балдар жана ата-эне арасындагы мамилени оңдоо, бири-бирине түшүнүү менен мамиле кылуу, карым-катнашты өнүктүрүү бир катар үй бүлөлүк конфликттерди алдын алат.

Изилдөөчүлөргө сунуштар:

6. Бул изилдөө сапаттык изилдөө болгондугу үчүн дагы кененирээк маалымат алуу үчүн сандык изилдөө жүргүзүү да сунушталат.
7. Изилдөө үчүн ата-энелердин тарбиялык сапаттарга канчалык деңгээлде ээ болгондугун алса болот. андан чыккан жыйынтык менен бул изилдөөнүн жыйынтыгын салыштыруу сунушталат.